

**ANALISIS PENGARUH STRATEGI BAURAN PEMASARAN
JASA (PRODUK JASA, TARIF JASA, TEMPAT, PROMOSI,
ORANG, SARANA FISIK, dan PROSES) TERHADAP
KEPUASAN NASABAH TABUNGAN SIMPEDES
(STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT KOTA 2 SUNGAILIAT)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NAMA : FEBRY SEFTYANDY
NIM : 302 13 11 029**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**ANALISIS PENGARUH STRATEGI BAURAN PEMASARAN
JASA (PRODUK JASA, TARIF JASA, TEMPAT, PROMOSI,
ORANG, SARANA FISIK, dan PROSES) TERHADAP
KEPUASAN NASABAH TABUNGAN SIMPEDES
(STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT KOTA 2 SUNGAILIAT)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NAMA : FEBRY SEFTYANDY
NIM : 302 13 11 029**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Febry Seftyandy
NIM : 302 13 11 029
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)”

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M.
NIP.198207222014042002

Khairiyansyah, S.E.,M.M.
NIP. 197903152012121005

Balunijuk, 13 Maret 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M.Tanggung, S.E., M.Si.
NIP. 196306051990031004

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH STRATEGI BAURAN PEMASARAN JASA
(PRODUK JASA, TARIF JASA, TEMPAT, PROMOSI, ORANG,
SARANA FISIK, dan PROSES) TERHADAP KEPUASAN
NASABAH TABUNGAN SIMPEDES (STUDI PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KOTA 2
SUNGAILIAT)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh : Febry Seftyandy
Nomor Induk Mahasiswa : 302 13 11 029

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 7 April 2017 dan telah
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji:

Ketua Penguji

Anggota

Anggota

Dian Prihadini Wibawa, S.E., M.M. Erwin, S.E., M.M., Ph. D. Echo Perdana Kusuma, B.Sc., M.Sc.
NIP.198207222014042002 NP.506507013 NP. 508410027

Balunijuk, 01 Mei 2017
Universitas Bangka Belitung
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen

Dekan

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Reniati, S.E., M.Si.
NP. 507206007

M.Tanggung, S.E., M.Si.
NIP.196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)” ini, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaju dalam naskah ini dan disebut dengan referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Sungailiat, 01 Maret 2017
Penulis

Febry Seftyandy

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- a. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Q.S Al-Insyirah: 5-6)
- b. Kesungguhan untuk melakukan suatu hal untuk kedua orang tua dengan penuh keikhlasan akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat nanti.
- c. Tak ada hal yang sukar, hanya saja perlu kesungguhan yang mendalam untuk sebuah cita-cita dan harapan yang diiringi dengan do’a.
- d. Sebaik-baiknya pencapaian dunia, lebih baik lagi ada keberkahan atas pencapaian tersebut.
- e. Keberhasilan di dunia bukanlah menjadi tujuan akhir dari hidup, melainkan bekal dan jalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan segenap rasa kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, atas semua dukungan, nasihat, *spirit* dan pengorbanan, baik moral ataupun material berserta do’a yang setulus hati yang selalu dipanjatkan kepada Allah S.W.T dan tanpa ada rasa pamrih untuk keberhasilan dan kebaikan penulis.
2. Adikku tersayang Nabila Oktaviona yang selalu memberikan semangat beserta motivasinya kepada penulis agar dengan secepatnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar atas semua dukungan, nasihat, dan *spirit* berserta do’a yang setulus hati yang selalu dipanjatkan kepada Allah S.W.T untuk keberhasilan dan kebaikan penulis.
4. Seseorang terkasih yang telah memberikan dukungan, *spirit*, dan nasehat serta do’anya kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan.
5. Almamaterku tercinta, Universitas Bangka Belitung.

ABSTRACT

Febry Seftyandy. 2017. “Analysis of the Influence of Marketing Mix Strategy (Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process) to Savings Simpedes Customer Satisfaction (Study at PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 2 Sungailiat City)”.

The purposes of this research are to know and analysis the influence of variable Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process to Savings Simpedes Customer Satifcation at Bank Rakyat Indonesia Unit 2 Sungailiat City.

This research is descriptive quantitative with total sample as much as 100 respondents, whereas the sampling technique was using Non Probability Sampling’s Method with Sampling Insidental technique. The reseach data are secondary and primary data which wew found through observation, interview, questionnaire and study of literature. This analysis method is multiple linear regression method.

The result research has shown that Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process have positive influence together with the same regression $Y = 6,657 + 0,185X_1 + 0,745X_2 + 0,462 X_3 + 0,277 X_4 + 0,214X_5 + 0,489X_6 + 0,393X_7$. Based on test (T), variable of Service Produk (X_1) can be found $T_{count} (3,189) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,002, variable of Price (X_2) can be found $T_{count} (5,259) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,000, variable of Place (X_3) can be found $T_{count} (3,634) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,000, variable of Promotion (X_4) can be found $T_{count} (2,977) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,004, variable of People (X_5) can be found $T_{count} (2,425) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,017, variable of Physical Evidence (X_6) can be found $T_{count} (6,674) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,000, and variable of Process (X_7) can be found $T_{count} (3,805) > T_{table} (1,9860)$ with significant value as much as 0,000. So variable of Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process have positive influence and significant partially to customer satisfacation. Beside that, test (F) has pointes out that variable of Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process has postive influence and simultaneously to customer satisfacation with $F_{count} (25,662) > F_{table} (2,1107)$, the significant is 0,000. The coefficient of determination (R^2) has shown that Adjusted R Square with value 0,636. It means as much as 63,6% variable varians of customer satisfacation can be explained by variable of Service Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and Process, and the rest is 36,4% which can be explained by other variable out of this research regression model.

Key Word: Marketing Mix, Customer Satisfacation

ABSTRAK

Febry Seftyandy. 2017. “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Startegi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Non Probality Sampling* yaitu *Sampling Insidental*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang didapatkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dengan persamaan regresi $Y = 6,657 + 0,185X_1 + 0,745X_2 + 0,462 X_3 + 0,277 X_4 + 0,214X_5 + 0,489X_6 + 0,393X_7$. Berdasarkan uji (T), variabel Produk Jasa (X_1) diperoleh $T_{hitung} (3,189) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, variabel Tarif Jasa (X_2) diperoleh $T_{hitung} (5,259) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, variabel Tempat (X_3) diperoleh $T_{hitung} (3,634) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, variabel Promosi (X_4) diperoleh $T_{hitung} (2,977) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, variabel Orang (X_5) diperoleh $T_{hitung} (2,425) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,017, variabel Sarana Fisik (X_6) diperoleh $T_{hitung} (6,674) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dan variabel Proses (X_7) diperoleh $T_{hitung} (3,805) > t_{tabel} (1,9860)$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepuasan Nasabah. Selain itu, uji (F) menunjukkan bahwa Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepuasan Nasabah dengan $F_{hitung} (25,662) > F_{tabel} (2,1107)$, sedangkan signifikansi adalah 0,000. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan *Adjusted R Square* dengan nilai 0,636. Hal ini bearti sebesar 63,6% varians variabel Kepuasan Nasabah dapat dijelaskan oleh variabel Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses, sedangkan sisanya 36,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

Kata Kunci: Bauran Pemasaran Jasa, Kepuasan Nasabah

KATA PENGANTAR

Tiada henti-hentinya puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat, karunia dan kemudahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad S.A.W, kepada keluarga serta para sahabatnya, hingga kepada umatnya yang sekarang sampai akhir zaman nanti.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, yang berjudul “ Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)”.

Dalam penyelesaian penelitian ini, tidak terlepas atas bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitar penulis yang terus memberikan dukungan, dorongan serta panjatan do'a kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang terdalam kepada:

1. Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Dr. Reniati, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
3. Khairiyansyah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Kemahasiswaan dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu

membantu dan membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penelitiannya.

4. M. Tanggung, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
5. Dian Prihardini Wibawa, S.E., M.M. sebagai Pembimbing I, yang terus membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitiannya dan tidak letih-letihnya memberikan pengarahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
6. Erwin, S.E., M.M., Ph. D. selaku Pembimbing Akademik (PA), dari awal kegiatan perkuliahan hingga sampai pada waktu menyelesaikan skripsi ini selalu memberikan dorongan dan motivasi dan bantuan terhadap penulis.
7. Echo Perdana Kusuma B.Sc. M.Sc., selaku Dosen yang turut serta ambil andil dalam membantu memberikan masukan penulis terkait dengan skripsi penulis.
8. Rekan-rekan Dosen dan Staf Pengajar di FE UBB khususnya jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
9. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat dan segenap karyawan/ti yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini terselesaikan dengan lancar.
10. Ayahanda, Ibunda, adik, dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan, do'a dan terus memberikan semangatnya agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar yang selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis agar penulis dengan segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dan saling mengautkan penulis dari memulai perkuliahan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN angkatan XI 2016 yang telah memberikan motivasi dan dorongan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
14. Orang terkasih yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang menjadi penyemangat agar penulis dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Selain itu penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sebagai manusia. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari teman-teman pembaca untuk membangun ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Penulis juga mohon maaf apabila ada kata-kata dalam penelitian ini yang kurang berkenan di hati pembaca.

Sungailiat, 01 Maret 2017
Penulis

Febry Seftyandy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Batasan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Landasan Teori	19

2.1.1.	Manajemen Pemasaran	19
2.1.1.1.	Pengertian Manajemen Pemasaran ...	19
2.1.2.	Pemasaran Jasa Finansial	20
2.1.2.1	Pengertian Pemasaran	20
2.1.2.2	Pengertian Pemasaran Jasa	22
2.1.2.3	Tujuan Pemasaran Finansial	24
2.1.2.4	Karakteristik Pemasaran Jasa Finansial.....	25
2.1.2.5	Fungsi Pemasaran Jasa Fianansial	27
2.1.2.6	Sistem Pemasaran Jasa.....	28
2.1.3.	Bank	29
2.1.3.1	Pengertian Bank.....	29
2.1.3.2	Produk Tabungan Bank	30
2.1.3.3	Fungsi Bank	31
2.1.3.4	Peran Bank.....	32
2.1.4.	Strategi Pemasaran.....	33
2.1.5.	Segmentasi, Targeting, dan Positioning.....	33
2.1.5.1	Segmentasi	33
2.1.5.1.1	Segementasi Dalam Pasar	34
2.1.5.2	Targeting.....	35
2.1.5.3	Positioning	35
2.1.6.	Bauran Pemasaran Jasa (<i>Marketing Mix</i>).....	36

2.1.6.1	Pengertian Bauran Pemasaran	
	Jasa.....	36
2.1.6.1.1	Produk Jasa (<i>The Service Product</i>)	38
2.1.6.1.2	Tarif Jasa (<i>Price</i>).....	46
2.1.6.1.3	Tempat/Lokasi Pelayanan (Place)	50
2.1.6.1.4	Promosi (<i>Promotion</i>).....	51
2.1.6.1.5	Orang/Partisipan (<i>People</i>).....	54
2.1.6.1.6	Sarana Fisik (<i>Physical Evidence</i>).....	55
2.1.6.1.7	Proses (<i>Process</i>).....	56
2.1.7.	Perilaku Konsumen Jasa	56
2.1.7.1	Pengertian Perilaku Konsumen Jasa/Nasabah.....	56
2.1.8.	Nilai Pelanggan	57
2.1.8.1	Pengertian Nilai Pelanggan	57
2.1.9.	Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfacation</i>).	
2.1.9.1.	Pengertian Kepuasan Pelanggan/Nasabah.....	58
2.1.9.2.	Strategi Kepuasan Pelanggan/Nasabah.....	60

2.1.9.3. Pengukuran Kepuasan	
Pelanggan/Nasabah.....	63
2.2. Penelitian Terdahulu.....	64
2.3. Kerangka Pikiran.....	67
2.3.1. Gambaran Bauran Pemasaran (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, Proses) dan Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	69
2.3.2. Hubungan Produk Jasa terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	71
2.3.3. Hubungan Tarif Jasa terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	71
2.3.4. Hubungan Tempat terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	72
2.3.5. Hubungan Promosi terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	73
2.3.6. Hubungan Orang terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	73
2.3.7. Hubungan Sarana Fisik terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	74
2.3.8. Hubungan Proses terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	75

2.3.9. Hubungan Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, dan Sarana Fisik, serta Proses) terhadap Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>)	75
2.4. Hipotesis	77
BAB III METODE PENELITIAN	79
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	79
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	79
3.3. Populasi dan Sampel.....	80
3.3.1. Populasi.....	80
3.3.2. Sampel.....	80
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	82
3.4.1. Jenis dan Sumber Data.....	82
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.5. Skala Pengukuran Variabel.....	84
3.6. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	84
3.7. Teknik Analisis Data	88
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif	88
3.7.2. Uji Instrumen Penelitian	89
3.7.2.1 Uji Validitas.....	89
3.7.2.2 Uji Reliabilitas	90
3.7.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	90

3.7.2.4	Analisis Regresi Berganda.....	94
3.7.2.5	Pengujian Hipotesis Statistik	95
3.7.2.6	Koefisien Determinasi (R^2).....	97
BAB IV	HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	98
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	98
4.1.1.	Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.	98
4.1.2.	Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.....	99
4.1.3.	Tujuan BRI.....	100
4.1.4.	Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.....	101
4.1.5.	Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2	101
4.1.5.1	Pembagian Tugas (<i>Job Description</i>)	102
4.2.	Hasil Deskriptif Penelitian.....	106
4.2.2.	Hasil Deskriptif Karakteristik Responden	106
4.2.2.	Hasil Statistik Deskriptif.....	109
4.2.3.	Rekapitulasi Deskriptif Variabel Penelitian.....	135
4.3.	Hasil Analisis Data	136
4.3.1.	Uji Validitas	136

4.3.2.	Uji Reliabilitas	137
4.3.3.	Uji Asumsi Klasik.....	138
4.3.4.	Analisis Regresi Linear Berganda	143
4.3.5.	Pengujian Hipotesis Statistik	146
4.3.6.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	149
4.4.	Pembahasan	150
4.4.1.	Karakteristik Responden	151
4.4.2.	Gambaran Umum Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, sarana Fisik, dan Proses, serta Kepuasan Nasabah.....	151
4.4.3.	Pengaruh Produk Jasa terhadap Kepuasan Nasabah.....	156
4.4.4.	Pengaruh Tarif Jasa terhadap Kepuasan Nasabah.....	157
4.4.5.	Pengaruh Tempat terhadap Kepuasan Nasabah.....	159
4.4.6.	Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Nasabah.....	160
4.4.7.	Pengaruh Orang terhadap Kepuasan Nasabah.....	161
4.4.8.	Pengaruh Sarana Fisik terhadap Kepuasan Nasabah.....	162

4.4.9. Pengaruh Proses terhadap Kepuasan	
Nasabah.....	164
4.4.10. Pengaruh Produk jasa, tarif Jasa, Tempat,	
Promosi, Orang, dan Sarana Fisik, serta Proses	
terhadap Kepuasan	
Nasabah.....	165
BAB V.. PENUTUP.....	167
5.1 Kesimpulan	167
5.2 Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.	Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, Bangka Belitung Tahun 2012-2016 (per 30 September 2016).....	9
Tabel II. 1.	Perbedaan Strategi Pangsa Pasar (<i>ofensif</i>) dan Kepuasan Pelanggan.....	61
Tabel II. 2.	Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel III. 1.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	85
Tabel III. 2.	Kategori Interval.....	89
Tabel III. 2.	Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi	94
Tabel IV. 1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	106
Tabel IV. 2	Karateristik Responden Berdasarkan Usia	107
Tabel IV. 3	Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan	107
Tabel IV. 4	Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	108
Tabel IV. 5	Indikator produk dapat digunakan 24 jam <i>non stop</i>	110
Tabel IV. 6	Indikator produk memberikan aksesibilitas untuk Memenuhi kebutuhan nasabah	110
Tabel IV. 7	Indikator produk menawarkan kompensasi bunga.....	111
Tabel IV. 8	Indikator menjanjikan jaminan keamanan	112
Tabel IV. 9	Hasil rekapitulasi variabel produk jasa.....	112
Tabel IV. 10	Indikator keterjangkauan biaya menjadi penabung	

	baru	113
Tabel IV. 11	Indikator Daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan	114
Tabel IV. 12	Hasil rekapitulasi variabel tarif jasa	114
Tabel IV. 13	Indikator lokasi kantor strategis	115
Tabel IV. 14	Indikator lokasi kantor mudah terjangkau	115
Tabel IV. 15	Hasil rekapitulasi variabel tempat	116
Tabel IV. 16	Indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara Individual	117
Tabel IV. 17	Indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat promosi dengan undian berhadiah.....	117
Tabel IV. 18	Indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat promosi melalui brosur yang tersedia	118
Tabel IV. 19	Hasil rekapitulasi variabel promosi	119
Tabel IV. 20	Indikator kehandalan dalam memberikan pelayanan	119
Tabel IV. 21	Indikator kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan.....	120
Tabel IV. 22	Indikator kepedulian dalam memberikan pelayanan	121
Tabel IV. 23	Indikator jaminan rasa aman dari karyawan dalam Memberikan pelayanan	121
Tabel IV. 24	Hasil rekapitulasi deskriptif variabel orang.....	122
Tabel IV. 25	Indikator kesediaan lahan parkir	122
Tabel IV. 26	Indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2	

	Sungailiat memiliki ATM Center yang dapat digunakan 24 jam <i>non stop</i>	123
Tabel IV. 27	Indikator kerapian karyawan	124
Tabel IV. 28	Indikator ketepatan busana karyawan	124
Tabel IV. 29	Hasil rekapitulasi deskriptif variabel sarana fisik	125
Tabel IV.30	Indikator kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes.....	126
Tabel IV. 31	Indikator kualitasnya pelayanan <i>online</i>	126
Tabel IV. 32	Indikator segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan.....	127
Tabel IV. 33	Hasil rekapitulasi variabel deskriptif variabel proses.....	128
Tabel IV. 34	Indikator produk yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan	129
Tabel IV. 35	Pelayanan karyawan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan	129
Tabel IV. 36	Indikator fasilitas penunjang yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan	130
Tabel IV. 37	Indikator berminat berkunjung kembali karena manfaat produk.....	130
Tabel IV. 38	Indikator berminat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan	131
Tabel IV. 39	Indikator berminat berkunjung kembali karena fasilitas fasilitas penunjang memadai.....	132

Tabel IV. 40	Indikator menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya.....	132
Tabel IV. 41	Indikator menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya	133
Tabel IV. 42	Indikator menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas yang memadai.....	134
Tabel IV. 43	Hasil rekapitulasi deskriptif variabel kepuasan nasabah	135
Tabel IV. 44	Hasil rekapitulasi deskriptif variabel penelitian.....	135
Tabel IV. 45	Hasil Uji Validitas	136
Tabel IV. 46	Hasil Uji Reliabilitas	137
Tabel IV. 47	Hasil Uji Normalitas.....	139
Tabel IV. 48	Hasil Uji Multikolinearitas	140
Tabel IV. 49	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	142
Tabel IV. 50	Hasil Uji Autokorelasi.....	143
Tabel IV. 51	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	143
Tabel IV. 52	Hasil Analisis Uji T	146

Tabel IV. 53 Hasil Analisis Uji F	149
Tabel IV. 54 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.	1. Model Sederhana Proses Pemasaran	23
Gambar II.	2. Sistem Pemasaran Jasa	28
Gambar II.	3. Bauran Jasa Jasa	37
Gambar II.	4. Konsep Total Produk	40
Gambar II.	5. Strategi Bisnis Perusahaan	61
Gambar II.	6. Kerangka Pemikiran	68
Gambar IV.	1. Struktur Organisasi	102
Gambar IV.	2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	106
Gambar IV.	3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	107
Gambar IV.	4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	108
Gambar IV.	5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	109
Gambar IV.	6. Hasil Uji Normalitas	138
Gambar IV.	7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	141

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran III	Surat Persetujuan Pengambilan Data, Kuesioner, dan Wawancara
Lampiran IV	Kuesioner Penelitian
Lampiran V	Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran VI	Hasil Uji Kuesioner
Lampiran VII	Foto Tempat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pembangunan perekonomian di Indonesia yang sedang terjadi, sektor perbankan merupakan sektor yang tidak dapat dipisahkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada pembangunan perekonomian di Indonesia. Sektor perbankan yang dimaksud merupakan sektor perbankan nasional yang terdapat di Indonesia.

Peranan yang tampak jelas terlihat di ruang publik terkait dengan kontribusi nyata sektor perbankan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang paling utama adalah berkaitan dengan penyaluran serta penghimpunan dana dari maupun kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Kasmir, 2012: 24).

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Hasibuan, 2008: 1).

Hal demikian juga dikatakan oleh G.M. Verryen Stuart bahwa, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam (Hasibuan, 2008: 2).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis bermaksud menyimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya demi meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat banyak.

Dewasa ini, mengingat bahwa pentingnya investasi dalam bentuk tabungan sangat perlu dipersiapkan oleh masyarakat, baik itu untuk mempersiapkan maupun memenuhi segala kebutuhan tidak terduga di masa yang akan datang, pihak perbankan nasional mulai giat untuk melakukan penghimpunan dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan melalui berbagai upaya penawaran agar menarik daya minat masyarakat dan dalam hal mempercayai perbankan sebagai wadah untuk menyimpan dana investasi tabungan mereka.

Mengingat giatnya penawaran akan penghimpunan dana tabungan yang dilakukan oleh perbankan nasional, problematika persaingan pun ikut turut mendominasi di dalamnya. Hal itu tampak terlihat ketika masing-masing perbankan mengerahkan segala keunggulan kompetitif yang dimiliki

perusahaan yang dapat masyarakat rasakan dalam bentuk penawaran atas keunggulan produk dengan segala manfaat disertai dengan pelayanan yang berkualitas dan aksesibilitas jasa perbankan untuk mengambil alih perhatian ruang publik sebagai landasan kemampuan perbankan tersebut.

Mengingat posisi sangat menentukan sebuah prestasi, pihak perbankan harus mengambil alih posisi pasar dan berupaya menjadikan diri sebagai *market leader* (pemimpin pasar) untuk memenangkan posisi ditengah kompetitor di dalam persaingan tersebut dengan mengutamakan keunggulan kompetitif, strategi perbankan, serta agresivitas pihak perbankan sebagai landasan kemampuan bersaing.

Menyingkapi hal demikian, perihal yang hendak dilakukan perusahaan yang paling menjadi prioritas utama adalah terkait dengan bagaimana dan seperti apa pemenuhan keinginan dan kebutuhan nasabah untuk sebuah arti penting mewujudkan sebuah kepuasan nasabah. Perihal memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, diperlukan suatu strategi pemasaran yang terintegrasi dan kompleks untuk menciptakan sebuah kepuasan nasabah. Salah satu strategi pemasaran yang dapat direncanakan dan kemudian diimplementasikan di dalam persaingan maupun operasional perusahaan adalah melalui bauran pemasaran (*marketing mix*).

Bauran pemasaran atau *marketing mix* adalah kombinasi dari empat elemen pokok yang terdapat dalam program pemasaran perusahaan, meliputi *product, price, place, promotion* (Sunyoto, 2013: 27). Sebagai suatu bauran, elemen-elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain,

sehingga bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan. Selain itu pula setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen yang lain.

Namun, berbeda dengan halnya untuk perusahaan jasa. Konsep bauran pemasaran jasa memerlukan bauran pemasaran yang diperluas (*expanded marketing mix for service*) dengan penambahan unsur *marketing mix*, yaitu *people* (orang), *physical evidence* (sarana fisik), dan *process* (proses), sehingga menjadi 7 unsur (7P) (Hurriyati, 2010:48). Tambahan elemen tersebut tidak terlepas dalam upaya memenangkan kompetisi diantara deretan kompetitor serta terwujudnya kepuasan nasabah maupun calon nasabah.

Kotler dan Keller (2007: 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Tolak ukur sebuah kepuasan konsumen ataupun nasabah dapat terlihat dan diketahui dari penggunaan ulang produk maupun jasa yang disediakan oleh pihak penyedia produk atau jasa tersebut.

Mengingat pentingnya hal tersebut, pihak perbankan dituntut untuk selalu meninjau serta mengevaluasi kembali rasa puas yang dirasakan oleh pihak konsumen atau nasabah perbankan guna untuk menumbuh kembangkan serta tercapainya sebuah loyalitas nasabah. Hal demikian dimaksud bertujuan untuk meningkat pendapatan perusahaan serta menjadi

market leader di masa yang akan datang dengan estimasi bahwa kepuasan nasabah akan membawa pengaruh baik dari sisi perusahaan terkait dalam hal perekomendasi terhadap calon maupun pangsa pasar perbankan yang bersangkutan atas nasabah yang loyal. Pengevaluasian terkait dengan kepuasan nasabah sangat perlu dilakukan mengingat bahwa, nasabah yang merasa kepuasannya terpenuhi, tidak menjadi jaminan mereka tetap setia pada bank yang bersangkutan, dikarenakan perbankan lainnya yang akan selalu berupaya menawarkan serta memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan jasa perbankan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memerlukan strategi pemasaran dengan melalui bauran pemasaran guna meningkatkan serta tercapainya kepuasan nasabah serta tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Namun pada kenyataan di lapangan, pengimplementasian atas segala kebijakan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perbankan, berkaitan dengan strategi pelaksanaan kegiatan operasional perbankan untuk mencapai kepuasan nasabah dan tujuan perusahaan, bukanlah hal yang mudah. Salah satunya disebabkan karena persepsi antara nasabah dengan pihak manajemen perbankan dapat dikatakan tidaklah selalu sama.

Mengingat begitu pentingnya hal di atas, pihak perbankan dituntut untuk selalu mengevaluasi jalannya kebijakan terkait dengan strategi yang

telah ditetapkan serta daya upaya dalam proses pelaksanaan kegiatan operasionalnya, baik itu yang bersifat absolut maupun kontemporer, agar pihak perbankan dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah yang dimiliki. Pengevaluasian serta upaya tersebut perlu dilakukan mengingat persaingan yang begitu ketat antar perbankan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah demi kelangsungan hidup perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk memiliki kemampuan *market leader* dalam persaingan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat mempersiapkan langkah untuk melaksanakan peningkatan strategi pemasaran serta pemberdayaan sumber daya manusia secara terintegrasi.

Bauran pemasaran yang telah diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat terkait atas produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses ialah meliputi tabungan Simpedes, tabungan Britama, deposito, tabungan haji, dan Tabunganku untuk produk simpanan; Kupedes dan KUR mikro untuk produk pinjaman, serta jasa perbankan lainnya seperti pembayaran, pembelian, dan transfer; biaya pembukaan rekening yang terjangkau, bunga simpanan dan pinjaman yang ditawarkan serta biaya administrasi yang bersaing; lokasi kantor yang strategis dan mudah terjangkau, serta didukung dengan keamanan lokasi; promosi yang berkaitan dengan undian dan pemberian hadiah secara langsung serta brosur yang memuat informasi yang dibutuhkan; sumber daya manusia yang memiliki kehandalan, kecepatan tanggapan, dan jaminan

rasa aman, serta rasa empati; penerapan kemudahan prosedur penyetoran maupun penarikan, pelayanan *online*; ketersediaan lahan parkir, dan ruang tunggu yang nyaman, serta ATM center 24 jam *non stop*.

Keikutsertaan dalam program penghimpunan dana investasi tabungan, kegiatan finansial yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat yaitu dengan melalui penghimpunan dana (*funding*) dari pihak nasabah atas salah satu produk tabungan yang dimiliki perbankan. Terkait dengan salah satu produk simpanan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat tersebut adalah tabungan Simpedes. Tabungan Simpedes merupakan produk simpanan pedesaan yang dijadikan sebagai produk simpanan masyarakat kali pertama dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia. Tabungan ini merupakan salah satu produk yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dewasa ini, tabungan Simpedes adalah salah satu produk simpanan yang diprioritaskan pada kantor-kantor unit. Artinya setiap unit kerja harus mencapai target RAK (Rencana Anggaran Kerja) yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat sebagai penilaian kinerja dari unit kerja tersebut. Jika unit kerja yang bersangkutan tidak dapat mencapai target RAK (Rencana Anggaran Kerja) yang telah ditentukan, maka akan berdampak pada prestasi unit kerja tersebut.

Tabungan Simpedes memiliki berbagai macam keunggulan kompetitif, salah satunya adalah aksesibilitas jaringan *online*, yaitu sistem yang dapat digunakan untuk bertransaksi di PT. Bank Rakyat Indonesia

yang ada di seluruh Indonesia dengan dilengkapi dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat digunakan di seluruh ATM PT. Bank Rakyat Indonesia dan semua ATM bank lainnya. Produk tabungan Simpedes terus-menerus dikembangkan dengan berbagai atribut, baik kualitas, fitur, serta desain produk. Tidak hanya itu saja, melalui peranan *handphone* (HP), nasabah dapat menikmati layanan perbankan selama 24 *non stop* berupa layanan *internet banking* yang dapat digunakan untuk aksesibilitas berbagai macam transaksi perbankan agar lebih efektif dan efisien. Jaringan yang selalu di *up-grade* guna menunjang kualitas produk, penambahan fitur produk, disertai desain program promosi seperti Panen Bulanan Simpedes, Pesta Rakyat Simpedes, Undian Simpedes, *Direct Gift*, dan grebek pasar. Hal ini diberikan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, mengingat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah dalam rangka mewujudkan kepuasan nasabah, khususnya nasabah tabungan Simpedes yang ada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melalui wawancara terhadap pelayanan pelanggan (*customer service*) untuk mendapatkan informasi dan kejelasan terkait dengan bagaimana gambaran kepuasan menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah tabungan Simpedes dari sistem pemasaran yang telah diberikan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, menyatakan bahwa masih adanya nasabah yang berdatangan untuk mengajukan keluhan terkait atas produk tabungan

Simpedes terutama pada pelayanan non tunai seperti transaksi gagal, transaksi bermasalah pada rekening, dan sistem jaringan ATM yang bermasalah, hingga kartu ATM tertelan.

Kemudian dari kegiatan observasi penulis terhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, penulis mendapatkan informasi terkait dengan keluhan dari sesama nasabah mengenai masalah kecepatan tanggapan dalam proses pelayanan yang diberikan. Hal itu khususnya terjadi pada awal serta akhir bulan terkait dengan proses antrian yang panjang dan penumpukan nasabah dikarenakan permasalahan pada sistem jaringan. Selain itu, perpindahan lokasi kantor unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat satu tahun yang lalu, membuat aksesibilitas sebagian nasabah tabungan Simpedes menjadi rendah. Keadaan seperti ini akan berdampak nantinya di masa yang akan datang pada tingkat kepuasan yang dirasakan nasabah tabungan Simpedes.

Terkait dengan uraian di atas, maka berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, Bangka Belitung pada lima tahun terakhir.

Tabel I.1. Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, Bangka Belitung Tahun 2012-2016 (per 30 September 2016)

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Perkembangan Jumlah Nasabah
1.	2012	1.204	
2.	2013	1.648	36,88%
3.	2014	2.894	75,61%
4.	2015	4.106	41,87%
5.	2016	5.300	29,07%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat dan diolah penulis, 2017

Data di atas memperlihatkan perkembangan jumlah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, dalam kurun waktu tahun 2012-2016. Dengan paparan data yang tersedia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, nasabah tabungan Simpedes yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat secara terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja merupakan prestasi yang membanggakan dan harus dipertahankan. Akan tetapi peningkatan yang telah terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, sewaktu-waktu bisa saja mengalami penurunan. Hal tersebut dapat saja terjadi apabila adanya penurunan sistem pemasaran dan pelayanan yang berdampak pada kepuasan nasabah.

Pada tabel dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat secara terus menerus. Pada tahun 2012 dengan jumlah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat sebanyak 1.204 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan nasabah dengan total jumlah nasabah tabungan Simpedes menjadi sebanyak 1.648 nasabah dengan jumlah persentase peningkatan 36,88%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali nasabah tabungan Simpedes menjadi sebanyak 2.894 nasabah dengan jumlah persentase peningkatan 75,61%. Kemudian pada tahun 2015 jumlah nasabah tabungan Simpedes menjadi sebanyak 4.106 nasabah dengan jumlah persentase peningkatan 41,87%. Selanjutnya, untuk tahun 2016 jumlah nasabah tabungan Simpedes meningkat kembali

menjadi sebanyak 5.300 nasabah dengan jumlah persentase peningkatan 29,07% (per September 2016). Diketahui dari tabel di atas secara jumlah, nasabah tabungan Simpedes memang mengalami pertumbuhan peningkatan, namun dari sisi nilai persentase atas pertumbuhan yang terjadi, selanjutnya mengalami penurunan jumlah pertumbuhan peningkatan pada tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut terlihat pada tabel, yaitu atas nilai persentase sebesar 75,60% menurun menjadi 41,87% hingga 29,07%. Data tersebut memperlihatkan perlemahan pertumbuhan dari tahun 2015 hingga 2016.

Peningkatan maupun penurunan yang terjadi terhadap pertumbuhan nasabah tabungan Simpedes, semuanya ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, terkait bagaimana dalam menjalankan serta penerapan Strategi Pemasaran dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat harus tetap melakukan pembaharuan bagaimana cara mempertahankan dan mendapatkan calon nasabah melalui peningkatan kepuasan nasabah. Namun, ada aspek lain yang menjadi faktor penyebab serta mempengaruhi jumlah peningkatan maupun penurunan jumlah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, yaitu keadaan pasar serta kondisi perekonomian Bangka Belitung, khususnya di kota Sungailiat.

Mengingat pentingnya menjaga strategi pemasaran terhadap nasabahnya dalam rangka menjawab tantangan dalam persaingan dewasa ini, maka bank harus selalu mengukur seberapa besar penerapan dan peranan strategi pemasaran yang telah mereka berikan kepada nasabah.

Dari sistem pemasaran yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat seperti keberagaman produk yang berkualitas; biaya pembukaan rekening yang terjangkau, bunga simpanan dan pinjaman yang ditawarkan serta biaya administrasi yang bersaing; lokasi kantor yang strategis, terjangkaunya lokasi serta keamanan lokasi; promosi yang berkaitan dengan undian dan pemberian hadiah secara langsung dan brosur yang memuat informasi yang dibutuhkan; sumber daya manusia yang memiliki kehandalan, kecepatan tanggapan, dan jaminan rasa aman, serta rasa empati; penerapan kemudahan prosedur penyetoran maupun penarikan, pelayanan *online*; ketersediaan lahan parkir, dan ruang tunggu yang nyaman, serta ATM center 24 jam *non stop*, apakah kepuasan nasabah tabungan Simpedes sudah terpenuhi sepenuhnya, sehingga tumbuhnya loyalitas terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat yang nantinya akan berimbas pada nasabah untuk menggunakan serta memanfaatkannya jasa kembali.

Dengan keberhasilan pihak perbankan menjalankan sistem pemasaran yang diberikan kepada nasabah, maka yang diharapkan oleh bank adalah perekomendasi ke rekan-rekannya yang lain untuk menggunakan jasa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat. Dengan demikian, pembelanjaan akan jasa pelayanan perbankan semakin mengalami peningkatan jika nasabah merasa puas.

Berdasarkan uraian di atas, dari latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam sehingga diperoleh

pemahaman terkait dengan sistem bauran pemasaran terhadap kepuasan nasabah yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, sarana fisik, dan proses, serta kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
2. Apakah produk jasa berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
3. Apakah tarif jasa berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
4. Apakah tempat berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
5. Apakah promosi berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?

6. Apakah orang berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
7. Apakah sarana fisik berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
8. Apakah proses berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?
9. Apakah produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat ditekankan sekali, guna untuk mengantisipasi serta menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terkait dengan penafsiran judul. Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis strategi bauran pemasaran Jasa (produk, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses) dan kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis produk, tarif jasa, tempat, promosi, orang, sarana fisik, dan proses, serta kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh produk jasa terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tarif jasa terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tempat terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh promosi terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh orang terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh sarana fisik terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh proses terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh produk, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, memperkaya serta memberikan kontribusi berupa pengetahuan terkait dengan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, sarana fisik, dan proses, serta kepuasan pelanggan (nasabah), sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, sebagai upaya meningkatkan kepuasan nasabah tabungan Simpedes melalui produk

jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses yang baik dengan tujuan memuaskan nasabah dan menumbuh kembangkan serta menambah loyalitas nasabah.

3. Manfaat Kebijakan

Dasar pertimbangan dalam upaya untuk meningkatkan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses demi pencapaian kepuasan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdapat 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang kerangka teori, yaitu terkait dengan teori tentang manajemen pemasaran, bank, pemasaran, strategi bauran pemasaran jasa (*marketing mix*, nilai pelanggan, kepuasan nasabah, dan teori-teori yang mendukung lainnya, seperti penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, skala pengukuran variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, selain itu juga terdiri dari pengujian uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda, pembuktian hipotesis yang meliputi uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f), pembahasan, dan jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pemasaran

2.1.1.1. Pengertian Manajemen Pemasaran

Menurut pendapat Daryanto di dalam bukunya (2011: 6), mengemukakan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses analisis, perancangan, implementasi serta pengendalian yang dirancang untuk mewujudkan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan pada target pasar guna tercapainya sasaran organisasi.

Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran, mendapatkan, memelihara, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian dan komunikasi nilai pelanggan yang superior (Oesman, 2010: 19).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, manajemen pemasaran ialah seperangkat proses yang dijalankan, di mana dimulai dari tahapan penganalisan, perencanaan, hingga dengan proses pengimplementasian yang disertai tahapan pengendalian program yang dirancang sehingga dapat terciptanya pertukaran yang memberikan keuntungan dengan sasaran target pasar yang ada dengan tujuan utama perusahaan yakni memperoleh profit.

2.1.2. Pemasaran Jasa Finansial

2.1.2.1 Pengertian Pemasaran

Beberapa ahli telah mengemukakan tentang pengertian pemasaran yang kelihatan berbeda, namun pada dasarnya adalah sama. Agar dapat lebih memperjelaskan terkait dengan pengertian pemasaran itu sendiri, dibawah ini beberapa definisi pemasaran menurut para ahli. Adapun pengertian dari pemasaran yaitu:

Menurut Wiliam J. Stanto (2007); *marketing is a total system business designed to plan, price, promotion and distribute want satis-flying products to target market to achieve organizational objective* “Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan” (Sunyoto, 2013: 18).

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lainnya (Daryanto, 2011: 1).

Menurut Kotler dan Keller, 2006: 6 menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu proses di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk atau jasa secara bebas yang bernilai bagi yang lain (Oesman, 2010: 19).

Pemasaran merupakan suatu sistem yang kompleks dari aktivitas bisnis yang dirancang guna merencanakan, menetapkan tarif harga, dan mempromosikan serta mendistribusikan produk-produk yang dapat memuaskan hasrat serta jasa baik itu dengan para konsumen pada saat sekarang maupun para konsumen potensial (Abdullah & Francis Tantri, 2012: 2)

Menurut *AMA*, bahwa pemasaran merupakan suatu fungsi secara organisasi dan seperangkat proses penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan dengan cara yang bermanfaat baik organisasi maupun *stakeholders* (Oesman, 2010: 19).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pemasaran ialah suatu proses aktivitas sosial dan manajerial yang dilakukan individu atau kelompok untuk melaksanakan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumen yang akan dipuaskan, pembuatan produk dijual, penentuan harga yang sesuai, penentuan cara-cara promosi dan penyaluran distribusi yang tepat.

Pada intinya dalam melakukan kegiatan pemasaran meliputi (Sunyoto, 2013: 25):

1. Tekanannya pada keinginan pelanggan
2. Perusahaan pertama-tama menentukan apa yang diinginkan konsumen dan kemudian membuat atau mencari jalan keluarnya bagaimana membuat atau menyerahkan produk untuk memenuhi keinginan konsumen.

3. Manajemen berorientasi kepada laba usaha
4. Tekanan pada keinginan pembeli dan harga.

Perencanaan bertujuan kepada hasil dalam waktu jangka panjang, berdasarkan produk-produk yang baru, pasar esok dan perkembangan di masa yang mendatang.

2.1.2.2 Pengertian Pemasaran Jasa

Dikemukakan oleh Gronroos (2000), Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan (Tjiptono & Gregorius Chandra, 2011: 17).

Kotler mengemukakan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produk jasa bisa terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik (Hurriyati, 2010: 27).

Menurut Kotler (2000: 428) menyatakan bahwa jasa merupakan produk yang tidak berwujud (*intangible*), hal yang dapat dinikmati oleh pelanggan adalah manfaat (*benefit*) (Hurriyati, 2010: 16).

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa jasa merupakan suatu aktivitas maupun kinerja yang ditawarkan kepada suatu pihak kepada pihak lain guna memberikan kepuasan kepada konsumen karena dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang pada

dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.

Dari pengertian pemasaran dan jasa di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, pemasaran jasa finansial merupakan sebagai kegiatan proses sosial dan manajerial yang berkaitan dengan industri keuangan yang mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran yang pada dasarnya produk yang ditawarkan tidak berwujud namun hal yang dapat dinikmati oleh pelanggan adalah manfaat (*benefit*).

Gambar II.1. Model Sederhana Proses Pemasaran

Kegiatan pemasaran akan tetap selalu ada dalam setiap usaha, baik itu dalam usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Dalam dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, kegiatan pemasaran sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa adanya

kegiatan pemasaran yang dilakukan, maka jangan diharapkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk dunia perbankan perlu mengemas kegiatan pemasarannya secara teratur dan terpadu serta terus menerus melakukan riset pasar seiring dengan perubahan iklim perekonomian. Pemasaran harus dilakukan dengan cara yang profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pengelolaan pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan nama Manajemen Pemasaran Bank (Daryanto, 2011).

Menurut Kasmir (2004: 63) manajemen pemasaran bank adalah suatu untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan (Daryanto, 2011).

2.1.2.3 Tujuan Pemasaran Finansial

Aktivitas pemasaran sudah menjadi suatu keharusan di dalam dunia perbankan disebabkan karena perbankan merupakan suatu badan usaha yang orientasi perusahaannya terhadap profit. Jika tidak adanya aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka jangan harap keinginan serta kebutuhan para konsumen akan dapat tercapai dan terpenuhi. Oleh karena itu, bagi dunia usaha apalagi seperti perbankan perlu mengemas kegiatan pemasaran secara terpadu dan terus menerus melakukan riset pasar.

Secara umum tujuan pemasaran bank menurut Kasmir (2005: 66) dalam Daryanto, 2011 adalah untuk:

1. Memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank.
2. Memaksimumkan kepuasan para nasabah dengan berbagai upaya pemberian layanan sesuai dengan harapan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya karena kepuasan ini akan ditukar kepada nasabah lain melalui ceritanya (*word of mount*).
3. Memaksimumkan berbagai macam alternatif (ragam produk) dengan pengertian bahwa perbankan menyediakan jenis-jenis produk yang beragam agar para nasabah mempunyai banyak pilihan alternatif.
4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

2.1.2.4 Karakteristik Pemasaran Jasa Finansial

Donnelly, Jr (1999: 209) menjelaskan bahwa terdapat enam karakteristik pemasaran jasa perbankan (Hurriyati, 2010: 43) sebagai berikut:

1. *Intangibility* (tidak berwujud)

Bisnis perbankan berkaitan dengan kepercayaan. Pada hakekatnya nasabah menaruh kepercayaan kepada bank dalam hal pengelolaan investasi keuangannya. Hal ini membuat perbankan terpaksa melaksanakan sebuah kebijakan pendistribusian melalui saluran

distribusi secara langsung yang disebabkan karena adanya sebuah kebutuhan kontak personal antara penjual dengan pembeli.

2. *Inseparability* (ketergantungan)

Jasa perbankan tidak dapat dipisahkan dari individu penjualnya, karena jasa tersebut dibuat dan disalurkan langsung pada saat yang sama.

3. *Perishability* (tidak tahan lama)

Jasa adalah sesuatu yang tidak bisa untuk disimpan, dijual kembali atau dikembalikan kepada penyedia jasa, serta mudah kadaluarsa, oleh sebab itu akan menjadi permasalahan jika terjadinya permintaan secara fluktuatif akan jasa tersebut.

4. *High individualizer marketing system*

Untuk jasa dunia perbankan, kerangka pendistribusian dimaksudkan sebagai lokasi atau tempat cabang yang baik. Cangkupan area dari strategi distribusi jasa perbankan lebih banyak tergantung dari kreatifitas disisi *marketing eksekutif* beserta para staf pemasarannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

5. *Lack of need for logistic function*

Produk yang dipasarkan oleh perbankan adalah produk yang tidak berwujud, oleh sebab itu kemungkinan terjadi pengurangan atau penghapusan fungsi *marketing* sangat mungkin akan dilakukan.

6. *Client Relationship*

Transaksi Proses transaksi di dalam perbankan sangat memungkinkan terjadinya jalinan yang sangat erat antara penjual dengan pembeli, serta tidak hanya selayaknya jalinan langganan biasa-biasa saja, melainkan sebuah jalinan yang lebih erat sehingga merupakan “*client relationship*”.

2.1.2.5 Fungsi Pemasaran Jasa Finansial

Pemasaran memberikan perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk dan jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan serta kegiatan-kegiatan para pesaing. Fungsi pemasaran terdiri atas 3 (tiga) komponen kunci sebagai berikut (Hurriyati, 2010: 42):

1. Bauran pemasaran (*Marketing Mix*), merupakan unsur-unsur internal penting yang memberikan program pemasaran sebuah perusahaan.
2. Kekuatan pasar, merupakan peluang dan ancaman eksternal di mana operasi pemasaran sebuah organisasi berinteraksi
3. Proses penyelarasan, yaitu proses strategik dan manajerial untuk memastikan bahwa bauran pemasaran jasa dan kebijakan-kebijakan internal organisasi sudah layak untuk menghadapi kekuatan pasar.

2.1.2.6 Sistem Pemasaran Jasa

Gambar II.2. Sistem Pemasaran Jasa

(a) Sistem Pemasaran Jasa Untuk Jasa Kontak Tinggi

(b) Sistem Pemasaran Jasa Untuk Jasa Kontak Rendah

Sumber : Tjiptono & Gregorius Chandra, 2011: 27

Skema di atas merupakan sistem pemasaran jasa untuk jasa kontak tinggi dan jasa kontak rendah. Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum

jasa dapat dikelompokkan menjadi *high-contact service* dan *low contact service*. Pada jasa kontak tinggi keterampilan interpersonal staf penyedia jasa merupakan aspek krusial, karena karyawan jasa menjalankan fungsi strategik yang disebut *service trinity*

Keterampilan interpersonal yang sangat esensial dibutuhkan oleh karyawan jasa dalam tipe jasa kontak tinggi, meliputi komunikasi, prestasi, dan manajemen stress. Sementara itu, pada jasa kontak rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling krusial (Tjiptono & Gregorius Chandra, 2011: 28).

2.1.3. Bank

2.1.3.1 Pengertian Bank

Menurut UU RI No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2008: 1).

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan penjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral (Iskandar, 2008: 5)

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya adalah (Iskandar, 2008: 29):

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
 - a. Deposito berjangka
 - b. Giro
 - c. Tabungan
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk:
 - a. Kredit Modal Kerja
 - b. Kredit Investasi
 - c. Kredit Konsumtif
3. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk:
 - a. Transfer atau pengiriman uang
 - b. Kliring
 - c. Jual beli valuta asing
 - d. Menerbitkan referensi bank

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2.1.3.2 Produk Tabungan Bank

Menurut Undang-Undang R.I No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Iskandar, 2008: 82).

2.1.3.3 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai berikut (Triandaru dan Totok Budisantoso, 2008: 9):

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan percaya bahwa dana yang mereka tanamkan tidak akan disalahgunakan oleh bank. Perbankan juga akan mempercayai debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.

2. Agent of development

Kegiatan bank berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kegiatan bank tersebut memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang atau jasa. Kegiatan tersebut merupakan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent of service

Di samping melakukan kegiatan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Penawaran jasa yang ditawarkan antara lain

ialah dalam bentuk transfer uang, penitipan barang-barang yang berharga, memberikan jaminan perbankan serta penawaran proses penyelesaian penagihan.

2.1.3.4 Peran Bank

Peran penting bank dalam sistem keuangan (Triandaru dan Totok Budisantoso, 2008: 11):

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*bowwers*)

2. Transaksi (*transaction*)

Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit yang memiliki kelebihan dana dapat menempatkan dana yang mereka punya untuk dimasukan ke dalam bentuk-bentuk produk giro, tabungan, deposito serta sebagian lainnya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Efisiensi (*eficiency*)

Bank berfungsi untuk memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

2.1.4. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran menurut Tull & Kahle (1990) merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut (Tjiptono, 2008: 6).

2.1.5. Segmentasi, Targeting, dan Positioning

2.1.5.1 Pengertian Segmentasi

Ketika kompetisi di industri perbankan semakin ketat, industri perbankan banyak yang menerapkan strategi segmentasi. Segmentasi pasar menawarkan keunggulan bersaing seperti diferensiasi harga, pembedaan yang lebih baik, kesetiaan pelanggan, dan perencanaan strategis.

Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat banyak dan beragam. Perbedaan konsep nilai dan kebutuhan (sikap, gaya hidup, motivasi dan demografi) diantara para konsumen rasionalisasi penerapan segmentasi pasar. Perusahaan sebaiknya menentukan segmen yang dapat mereka layani dengan efektif. Menurut Zeithaml dan Bitner (1996: 181) menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah pasar pengelompokkan konsumen yang memiliki keinginan, kebutuhan, preferensi, atau perilaku pembelian yang sama. Dengan kata lain perusahaan harus berfokus pada segmen di mana perusahaan bisa berkompetisi dengan baik. Manfaat penerapan strategi segmentasi untuk jasa finansial (Alfansi, 2013: 73):

1. Memungkinkan bank memilih segmen yang paling menguntungkan.
2. Bank dapat memutuskan sumber-sumber pada segmen yang dipilih.
3. Aktivitas yang berfokus pada akan menjadi lebih produktif.
4. Analisis segmentasi pasar menyediakan peluang bagi bank untuk meninjau berbagai perkembangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi pada segmen yang mereka pilih.

2.1.5.1.1. Segmentasi dalam pemasar

a. Segmentasi Geografis

Pembagian pasar berdasarkan negara, kawasan, provinsi, dan kota.

b. Segmentasi Demografis

Pembagian pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, tahapan siklus hidup, pendapatan, dan kelas sosial.

c. Segmentasi Geodemografis

Kombinasi antara geografis dan demografis (*kompleks*).

d. Segmentasi Perilaku

Pembagian pasar berdasarkan pengetahuan, penggunaan, sikap, atau, reaksi terhadap produk atau jasa.

2.1.5.2 Targeting

Dalam membidik suatu pasar, penyedia jasa harus menentukan konsumen yang akan dilayani. Strategi *targeting* menurut Abell (1980) dan Kotler (1997) digunakan di dalam penyedia jasa (Alfansi, 2010: 88):

1. Pihak perusahaan hanya mengincar satu kelompok pasar saja lalu tidak memperdulikan adanya segmen yang lainnya.
2. Spesialisasi terbatas atau pencangkapan beberapa segmen.
3. Spesialisasi produk. Penyedia jasa berfokus pada aktivitas pemasaran produk tertentu pada beberapa segmen.
4. Spesialisasi pasar. Perusahaan ingin memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu.
5. Cangkupan semua pasar. Bank berupaya untuk, melayani semua segmen konsumen dengan semua produk.

2.1.5.3 Positioning

Bagian akhir dari tahapan strategi segmentasi yang komprehensif (segmentasi, *targeting*, dan *positioning*). Dalam industri perbankan, *positioning* merupakan upaya untuk membedakan suatu bank dengan bank pesaing serta menggambarkan bagaimana konsumen memandang kualitas layanan jasa dalam dimensi layanan perbankan untuk menjadi bank yang diminati oleh nasabah sasaran atau konsumen potensial. Bank dapat memposisikan diri mereka sebagai bank global (*citibank*, HSBC, dan *American Express*), bank yang bersahabat (BNI), *niche bank* (Bank

Syariah), dan bank orang kecil atau pengusaha kecil (BRI) (Alfansi, 2010: 91).

2.1.6. Bauran Pemasaran Jasa (*Marketing Mix*)

2.1.6.1 Pengertian bauran pemasaran Jasa

Bauran pemasaran merupakan perangkat/alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur satu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat berjalan sukses (Lupiyoadi, 2014: 92).

Bauran pemasaran atau *marketing mix* adalah kombinasi dari empat elemen pokok yang terdapat dalam program pemasaran perusahaan, meliputi *product, price, place, promotion* (Sunyoto, 2013: 27).

Menurut Kotler (2000: 15) menyatakan bahwa, bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran (*marketing mix*) yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran tradisional terdiri dari 4P, yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat/lokasi), dan *promotion* (promosi). Sementara itu konsep bauran pemasaran jasa memerlukan bauran pemasaran yang diperluas (*expanded marketing mix for service*) dengan penambahan unsur *marketing mix*, yaitu *people* (orang), *physical evidence* (sarana fisik), dan *process* (proses), sehingga menjadi 7 unsur (7P) (Hurriyati, 2010:48).

Gambar II.3. Bauran Pemasaran Jasa

Sumber: Hurriyati, 2010: 49

Untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju maka tujuh unsur/variabel tersebut adalah:

2.1.6.1.1 Produk Jasa (*The Service Product*)

1. Pengertian Produk

Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk yang ditawarkan meliputi produk jasa ialah barang fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide. Oleh karena itu, produk bisa berupa manfaat tangible atau bahkan intangible sekalipun yang bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Produk jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan dapat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut (Hurriyati, 2010:50).

2. Karakteristik Produk Jasa

Perusahaan harus mempertimbangkan empat karakteristik khusus jasa ketika merancang program pemasarannya, yaitu tak berwujud, tak terpisahkan, variabilitas, dan dapat musnah (Kotler dan Armstrong, 2008: 292).

a. Jasa tak berwujud (*service intangibility*)

Artinya bahwa jasa tidak dapat terlihat, dirasakan, diraba, didengar, dibaui sebelum jasa dibeli.

b. Jasa tak terpisahkan (*service inseparability*)

Artinya bahwa kualitas jasa tidak dapat dipisah dari penyediannya, tanpa memperdulikan apakah penyedia jasa itu orang atau mesin.

c. Variabiliti Jasa (*service variability*)

Kualitas jasa bertumpuh kepada siapa penyedian jasa tersebut serta kapan, di mana hingga seperti apa proses jasa itu disediakan.

d. Jasa dapat musnah (*service perishability*)

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipergunakan beberapa saat kemudian.

3. Tingkatan Produk Jasa

Dalam merencanakan penawaran atau produk jasa, pemasar perlu memahami unsur-unsur tingkatan produk (Lupiyoadi, 2014: 107):

- a. Produk inti/generik (*core benefit*), terdiri atas jasa dasar.
- b. Produk yang diharapkan (*expected product*), terdiri dari produk inti bersama pertimbangan keputusan pembelian minimal yang harus dipenuhi. Contohnya, ruang tunggu, *left* yang bersih dan sebagainya.
- c. Produk tambahan (*augmented product*), yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambah berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan

tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing (layanan pelanggan yang sempurna)

- d. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang atau mungkin menambah kepuasan konsumen.

Gambar II.4. Konsep Total Produk

Sumber: Lupiyoadi, 2014: 108

4. Pengembangan Konsep Produk Jasa

Perusahaan menawarkan jasa kepada pelanggan satu paket manfaat yang terdiri atas dua bagian, yaitu produk inti dan layanan/jasa pelengkap, antara lain sebagai berikut (Lupiyoadi, 2014: 107):

a. Informasi

Konsumen membutuhkan informasi (*information*) yang relevan, mengenai bagaimana cara mendapatkan suatu produk barang dan jasa, serta informasi lain yang terkait,

seperti jam buka pelayanan, harga yang ditawarkan, konfirmasi pemesanan, serta dokumentasi.

b. Penerimaan pesanan

Proses di dalam menerima pesanan seharusnya diperlakukan secara sopan, sigap, serta penuh kehati-hatian agar pihak konsumen tidak merasa waktunya terbuang dan menghabiskan tenaga, mental bahkan fisiknya sekalipun untuk perihal yang tidak dibutuhkan.

c. Penagihan

Tagihan adalah dokumen penting di mata pelanggan. Pelanggan menginginkan penagihan yang jelas dan terperinci sehingga merasa tidak terbohongi.

d. Pembayaran

Pelanggan akan membayar dengan cepat dan bahkan disertai perasaan senang jika mereka mendapatkan suatu transaksi yang mudah dan nyaman bagi mereka.

e. Konsultasi

Memberikan pelayanan yang terkustomisasi atau disesuaikan bagi pelanggan.

f. Keramahan

Ketika mengunjungi suatu tempat dan menggunakan jasanya, pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang

membuat mereka merasa seperti tamu, oleh sebab itu, perusahaan harus meningkatkan kualitas keramahannya.

g. Menjaga rasa aman

Ketika mengunjungi suatu tempat, pelanggan mengingankan keamanan dan keselamatan barang.

h. Pengecualian

Sekumpulan jasa pelengkap yang berada di luar rutinitas penyerahan jasa biasa. Seperti permintaan khusus, pemecahan masalah, penanganan pengaduan, dan ganti rugi.

5. Jenis-jenis Produk Bank

- a. Deposito berjangka
- b. Giro
- c. Tabungan
- d. Kredit Modal Kerja
- e. Kredit Investasi
- f. Kredit Konsumtif
- g. Transfer atau pengiriman uang
- h. Kliring
- i. Jual beli valuta asing
- j. Menerbitkan referensi bank
- k. Pembayaran, dan sebagainya

6. Atribut Produk

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian yang meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya (Tjiptono, 2008).

a. Merek

Nama, istilah, tanda, simbol/lambang, rancangan, corak, gerak, atau perpaduan atribut-atribut produk yang lainnya, sehingga diharapkan bisa memberikan sebuah identitas dan pembedaan terhadap produk pesaing. Orientasi atas penggunaan merek:

- 1) Sebagai identitas
- 2) Alat promosi
- 3) Membina citra
- 4) Mengendalikan pasar

b. Kemasan

Proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk setiap produk.

1) Pemberian label

Label berkaitan erat dengan pengemasan. Label adalah elemen dari sebuah produk yang memberikan informasi terkait dengan produk atau penjual.

2) Layanan pelengkap

Dalam dunia perbankan, layanan pelengkap dapat diartikan sebagai layanan yang tambahan yang diberikan seperti saran ataupun konseling.

3) Jaminan

Janji adalah hal yang harus dipenuhi oleh penjual terkait dengan produk yang dijualnya kepada pembeli, di mana penjual akan melakukan pemberian ganti rugi seumpama produk tersebut tidak dapat difungsikan seperti yang telah diharapkan atau dijanjikan oleh penjual.

7. Strategi Produk

Sebuah organisasi jasa memiliki sebuah jangkauan pilihan strategi pertumbuhan (*growth strategy*) sewaktu melakukan keputusan produk jasa. Strategi pertumbuhan dalam *ansoff matriks* tersebut sebagai berikut (Lupiyoadi, 2014: 116):

a. Penetrasi pasar

Penetrasi pasar berupaya meningkatkan produktifitas dengan unsur bauran pemasaran dan meningkatkan pangsa pasar atas kompetitor dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan frekuensi pemakaian. Hal itu dapat dicapai dengan:

1) Segmentasi yang lebih terfokus

- 2) Segmentasi penentuan posisi yang terdefinisi dengan jelas
- 3) Aplikasi unsur bauran pemasaran yang lebih baik

b. Pengembangan produk jasa baru

Christopher Lovelock (1991) mengajukan enam kategori inovasi jasa antara lain:

1) Inovasi utama

Pengembangan produk yang ditujukan pasar baru. Kategori ini sangat berisiko, namun jika berhasil sangat memberikan keuntungan.

2) Bisnis *start-up*

Untuk mengetahui kebutuhan terkini dari konsumen dan meningkatkan jangkauan yang tersedia.

3) Produk baru untuk pasar yang sedang dilayani.

Penggunaan jasa menggunakan basis pelanggan dan melakukan penjualan silang (*cross selling*) produk lain.

4) Perluasan lini produk

Menawarkan jasa kepada konsumen dengan menawarkan jasa yang lebih jelas.

5) Perbaiki produk

Memperbaiki tampilan/fitur produk yang sudah ada.

6) Perubahan gaya

Pengembangan unsur nyata dari produk jasa misalnya citra baru perusahaan atau seragam baru dari karyawan.

c. Pengembangan pasar

Melakukan pengembangan/perluasan pasar, mencari grup atau segmen pembeli baru dengan tawaran jasa yang ada sekarang.

d. Diversifikasi (jasa baru untuk pasar baru)

Strategi yang paling beresiko karena perusahaan tidak membangun sesuatu yang baru berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki.

2.1.6.1.2 Tarif Jasa (*Price*)

1. Pengertian Harga

Harga bisa diungkap dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau suatu jasa (Fandi Tjiptono, 2008: 151).

2. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan dari penetapan harga (Tjiptono, 2008: 152):

a. Tujuan berorientasi pada laba.

Harga ditentukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memaksimalkan laba.

b. Tujuan berorientasi pada volume

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan.

c. Tujuan berorientasi pada citra

Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra *prestisius*. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu.

d. Tujuan stabilitas harga

Menentukan harga guna mempertahankan hubungan yang konstan antara harga perusahaan serta harga pemimpin industri.

e. Tujuan-tujuan lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.

3. Faktor-Faktor dalam Penentuan Harga

a. Faktor internal perusahaan

1) Tujuan pemasaran perusahaan

Faktor utama dalam penentuan untuk menentukan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. tujuan tersebut bisa berupa memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa yang besar atau mengatasi persaingan.

2) Strategi bauran pemasaran

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh sebab itu harga perlu dikombinasikan dengan produk, distribusi, dan promosi.

3) Biaya

Biaya ialah elemen yang menjadi penentu harga terendah yang harus ditetapkan sehingga perusahaan terhindar dari kerugian.

4) Organisasi

Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga.

b. Faktor lingkungan eksternal

1) Sifat pasar dan permintaan

Perusahaan harus memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli.

2) Persaingan

Lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru.

4. Strategi dan Teknik Penetapan Harga

Beberapa strategi atas penetapan harga (Lupiyoadi, 2014: 142):

a. Strategi berdasarkan biaya

- 1) Penetapan harga dengan cara menaikkan harga sekian persen dari yang seharusnya.
- 2) Harga dicapai untuk mencapai tingkat pengembalian yang ditargetkan.

b. Strategi berdasarkan pasar

- 1) Penetapan harga dasar
- 2) Penetapan harga penetrasi
- 3) Penetapan harga paritas (*parity pricing*)

- 4) Penentuan harga premium (*premium pricing*)
- 5) *Price leadership pricing*
- 6) Penentuan harga paket
- 7) *Stay out pricing*
- 8) Penentuan harga berdasarkan nilai
- 9) Penentuan harga manfaat kotor

2.1.6.1.3 Tempat/Lokasi Pelayanan (*Place/Service Location*)

1. Pengertian Tempat/Lokasi Pelayanan

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan adalah sebagai saluran distribusi (*zero channel, two level channels, dan multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukan bagi produk industri jasa. Terdapat tiga macam tipe interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan yang berhubungan dengan pemilihan lokasi, yaitu sebagai berikut (Hurriyati, 2010:55):

- a. Pelanggan mendatangi penyedia jasa
- b. Penyedia jasa mendatangi pelanggan
- c. Penyedia jasa dan pelanggan melaksanakan hubungan dengan melibatkan perantara

2. Faktor dalam Memilih Tempat/Lokasi

- a. Akses, misalkan lokasi yang mudah dijangkau sarana umum.

- b. Visibilitas, diumpamakan seperti tempat yang nampak terlihat dari pembatas jalan.
- c. Lalu lintas (*traffic*), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) banyaknya orang lalu lalang dapat memberi peluang besar terjadinya *impluse buy*, (2) kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi hambatan.
- d. Tempat parkir yang luas dan aman.
- e. Ekspansi, adanya lahan yang relatif dapat digunakan untuk memperluas bisnis dimasa yang akan datang.
- f. Lingkungan, yaitu daerah sekita yang mendukung jasa yang ditawarkan.
- g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing
- h. Peraturan pemerintah.

2.1.6.1.4 Promosi (*Promotion*)

1. Pengertian Promosi (*Promotion*)

Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).

2. Tujuan Promosi

Tujuan Promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Hurriyati, 2010: 58):

a. Menginformasikan (*informing*)

Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, memperjelas cara kerja, suatu produk, menginformasikan mengenai jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli dan membangun citra perusahaan.

b. Membujuk pelanggan sasaran (*persuading*)

Membentuk pilihan merek, mengalihkan pemilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (*salesman*)

c. Mengingat (*reminding*)

Mengingat pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam kurun waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak

ada kampanye iklan dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.

3. Bauran Promosi

Beberapa tugas khusus (Hurriyati, 2010: 58):

a. *Personal Selling*

Komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan tersebut sehingga mereka akan mencoba dan membelinya.

b. *Mass Selling*

Pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu (periklanan dan publisitas).

c. Promosi Penjualan

Bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli.

d. Hubungan Masyarakat (*public relations*)

Suatu kiat komunikasi secara keseluruhan dari pihak perusahaan guna mempengaruhi pemahaman,

pandangan, kepercayaan, dan perilaku berbagai kelompok terhadap perusahaan yang bersangkutan.

e. *Direct Marketing*

Sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang membutuhkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi disembarang lokasi.

2.1.6.1.5 Orang/Partisipan (*People*)

1. Pengertian Orang/ Partisipan (*People*)

Orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Komponen-komponen dalam *people* ialah karyawan perusahaan, konsumen, dan konsumen lain di dalam zona jasa (Hurriyati, 2010: 62). Komponen *people* memiliki dua aspek (Hurriyati, 2010: 63):

a. *Service People*

Untuk organisasi jasa, *service people* biasanya memegang jabatan ganda, yaitu mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui proses layanan yang baik, sigap, simpatik, cermat, dan akurat bisa mewujudkan kepuasan serta kesetiaan para pelanggan terhadap perusahaan yang hendak meningkatkan *image* perusahaannya.

b. *Customer*

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada diantara para pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada nasabah lain, tentang kualitas jasa yang pernah didapat dari perusahaan.

2.1.6.1.6 Sarana Fisik (*Physical Evidence*)

1. Pengertian Sarana Fisik (*Physical Evidence*)

Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk kedalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo warna dan barang-barang lain yang disatukan dengan *service* yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya (Hurriyati, 2010: 62).

2. Strategi Sarana Fisik

Tiga cara mengelola bukti fisik yang strategis:

a. *An attention-creating medium.*

Perusahaan jasa melakukan difensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dan target pasar.

b. *As a message-creating medium*

Menggunakan simbol atau isyarat untuk mengomunikasikan secara intensif kepada audiens mengenai kekhususan kualitas dari produk jasa

c. *An effect-creaqting medium*

Busana yang berwarna, bermotif, dan suara disertai rancangan untuk mewujudkan sesuatu yang berbeda atas produk jasa yang hendak ditawarkan.

2.1.6.1.7 Proses (*Process*)

1. Pengertian Proses (*Process*)

Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa. Bagi pemasaran jasa, kerja sama antara pemasaran dan operasional sangat begitu penting dalam bagian proses ini, lebih-lebih dalam melayani semua kebutuhan dan keinginan para konsumen (Hurriyati, 2010: 64).

2.1.7. Perilaku Konsumen Jasa

2.1.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen Jasa/Nasabah

Tujuan utama pemasar adalah melayani dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh sebab itu, pemasar perlu memahami bagaimana perilaku konsumen dalam usaha memuaskan kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Loundon dan Bitta (1993: 4) berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, mencari, menggunakan barang dan jasa (Hurriyati, 2010: 67)

Tahapan yang dilakukan konsumen dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Hurriyati, 2010: 74):

1. Pencarian sumber-sumber informasi (*search of information sources*)
2. Penilaian berbagai alternatif jasa (*evaluasi of service alternatives*)
3. Pembelian dan penggunaan (*purchase and consumption*)
4. Evaluasi pasca pembelian (*post purchase consumption*)

2.1.8. Nilai Pelanggan

2.1.8.1 Pengertian Nilai Pelanggan

Nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total di mana nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk dan jasa tertentu dan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau jasa (Hurriyati, 2010: 103).

2.1.9. Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

2.1.9.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan/Nasabah

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang diterima (Sunyoto, 2013: 193).

Menurut Webster's 1928, Pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu barang atau jasa (Lupiyoadi, 2014: 211).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Berdasarkan dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepuasan nasabah adalah perbandingan tingkat perasaan nasabah terhadap kinerja produk jasa yang diterima dan yang diharapkan yang diinterpretasikan ke dalam golongan baik atau buruk.

Kepuasan pelanggan dapat dirasakan dan dibedakan pada tiga tingkatan, yaitu (Herlambang, 2014: 78):

- a. Dengan cara hanya memenuhi keinginan dasar pelanggan, apabila ini terjadi maka $\text{Harapan} > \text{Kenyataan} = \text{tidak puas}$
- b. Dengan cara memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, apabila ini terjadi maka $\text{Harapan} = \text{Kenyataan} = \text{normal}$
- c. Dengan cara hanya memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan dan

membuat pelanggan akan kembali lagi untuk membeli produk atau jasa, apabila ini terjadi maka $\text{Harapan} < \text{Kenyataan} = \text{puas}$

Dari ketiga tingkatan di atas, keberhasilan strategi pemasaran dapat dicapai apabila sudah mencapai tingkat ketiga, yaitu yang paling memberikan kepuasan kepada pelanggan. Setiap orang dalam dunia pelayanan atau yang bergerak dalam sektor jasa mempunyai pelanggan yang harus dipuaskan (Herlambang, 2014: 78)

Menurut pendapat Kotler, 1997 menyatakan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara kinerja produk yang diterima dan yang diharapkan (Sunyoto, 2013: 193).

Jika ditinjau lebih lanjut, pencapaian kepuasan pelanggan atas pelayanan dapat ditingkatkan melalui (Sunyoto, 2013: 194):

- 1) Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Misalnya mengedarkan kuesioner untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut pelanggan.
- 2) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam memperbaiki proses pelayanan.
- 3) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan, dengan membentuk sistem saran dan kritik, misalkan dengan *hotline* bebas pulsa.

- 4) Menumbuh kembangkan dan melaksanakan *accountable*, *proactive*, dan *partnership marketing* sesuai atas keadaan pemasaran.
- 5) Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan yang terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan (*accountable*).

2.1.9.2 Strategi Kepuasan Pelanggan/Nasabah

Pada umumnya suatu perusahaan menerapkan strategi bisnis kombinasi antara *ofensif* dan *defensif*. Strategi *ofensif* terutama ditujukan untuk meraih atau memperoleh pelanggan baru. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar, penjualan dan jumlah pelanggan. Perhatian perusahaan pada umumnya lebih banyak dicurahkan pada strategi *ofensif*. Apabila perusahaan hanya memperhatikan strategi *ofensif* dan mengabaikan strategi *defensif*, maka kelangsungan hidupnya dapat terancam (Tjiptono, 2008).

Sementara itu, strategi *defensif* meliputi usaha mengurangi kemungkinan *customer exit* dan beralihnya pelanggan ke pemasar lain. Tujuan strategi *defensif* ini adalah untuk meminimalisir *customer turnover* atau memaksimalkan *customer retention* dengan melindungi produk dan pasarnya dari serangan pesaing. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan yang sekarang.

Gambar II.5. STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN

Sumber: Fornell, C. (1992)

Tabel II.1. Perbedaan Strategi Pangsa Pasar (*ofensif*) dan Kepuasan Pelanggan

Aspek	Pangsa Pasar	Kepuasan pelanggan
Khusus dipergunakan dalam:	Pasar dengan pertumbuhan tinggi	Pasar dengan pertumbuhan rendah telah jenuh
Tipe strategi	<i>Ofensif</i>	<i>Defensif</i>
Titik pemusatan	Persaingan	Pelanggan
Ukuran sukses	Pangsa pasar relatif terhadap persaingan	Tingkat retensi pelanggan
Tujuan <i>behavioral</i>	Pengalihan pembeli	Loyalitas konsumen

Sumber: Fornell, C. (1992), "A National Customer Satisfaction Barometer (Fandi Tjiptono, & Gregorius Chandra, 2011: 323)

Berdasarkan tujuan akhir dari strategi *ofensif* yang dikemukakan oleh (Fornell, 1992) sebagaimana berbunyi "Strategi *ofensif* terutama ditujukan untuk meraih atau memperoleh pelanggan baru dan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar, penjualan dan jumlah pelanggan", penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Strategi *ofensif*, perusahaan dapat menerapkan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*) yang meliputi *Product, Price, Place, dan Promotion*.

Selain menerapkan strategi *ofensif*, perusahaan juga menerapkan strategi *defensi* dalam mencapai kepuasan pelanggan. Strategi *defensif* terdiri atas dua bentuk, yaitu rintangan pengalihan (*switching barriers*) dan kepuasan pelanggan. Rincian dari strategi *defensif* sebagai berikut (Tjiptono, 2008: 39):

1. Strategi pembentukan rintangan pengalihan

Dalam hal ini perusahaan harus membuat suatu rintangan pengalihan, sehingga pelanggan merasa enggan, rugi, atau perlu mengeluarkan biaya besar untuk berganti produk.

2. Strategi kepuasan pelanggan menyebabkan para pesaing harus berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu perusahaan

- a. Strategi pemasaran berupa *relationship marketing*, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan dan tidak hanya berakhir setelah penjualan selesai.

- b. Strategi *superior customer service*, merupakan penawaran pelayanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan para kompetitor.

- c. Strategi *unconditional guarantees*, strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas.

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan

Berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, *salesmanship*, dan *public relations* kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam memeberiuken kepuasan kepada pelangan.

f. Menerapkan *quality function deployment* (QFD)

Praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan.

2.1.9.3 Pengukuran Kepuasan Pelanggan/Nasabah

Empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan melalui sistem keluhan dan saran, *ghost shopping*, *lost customer analysis*, dan survei kepuasan pelanggan (Tjiptono & Gregorius Chandra, 2011: 314):

1. Sistem keluhan dan saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan, perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggan guna menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka.

2. *Gost shopping (mystery shopping)*

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopping untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing.

3. *Lost customer analysis*

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah pemasok agar dapat memahami apa yang terjadi sehingga perusahaan bisa mengapa mengambil kebijakan perbaikan.

4. Survey kepuasan pelanggan

Melalui survey perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian kepada pelanggan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Afrida Shela Mevita dan Heru Suprihhadi (2013)	Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen pada Preshion Engineering Plastec Surabaya PT.	Produk, Harga, Saluran Distribusi, dan Promosi	Metode Kuantitatif	Secara simultan dan parsial Produk, Harga, Saluran Distribusi, dan Promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen.

	<p>Sumber: Jurnal Ilmu dan Reset Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 2 No. 9. 2013. https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/download/363/35</p>			
--	--	--	--	--

2.	Tisye Pingkan Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014)	Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen di Hello Tours and Travel Manado	Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, Proses, Bukti Fisik dan Kepuasan Konsumen	Metode Penelitian Asosiatif dan Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, Proses, Bukti Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara parsial variabel Produk, Harga, Promosi dan Bukti Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen.
----	--	---	--	--	--

	<p>Sumber: Jurnal EMBA, VOL. 2, No. 3 September 2014, Hal. 399-410. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5589/5101</p>			
--	--	--	--	--

3.	Haruna Isa Mohammad (2015)	7PS Marketing Mix and Retail Bank Customer Satisfacation In NORTHEAST NIGERIA	<i>Product, Price, Promotion, Place, People, Process, Physical Evidence, dan Customer Satisfacation</i>	<i>Correlation and Regression Analysis</i>	Secara simultan, variabel bauran pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah. Secara parsial, variabel <i>Product, Process, dan Pysical Evidence</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Nasabah.
----	----------------------------	---	---	--	--

[Customer-Satisfaction-in-Northeast-Nigeria.pdf](#)

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| 4. | Deilvia C. Benua, Bernhard Tewel, dan Jacky Sumarauw (2015) | Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Siswa pada SMA KATOLIK KARITAS TOMOHON | <i>Product, Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, Process,</i> dan Kepuasan Siswa | Metode Kuantitatif dan Regresi Linier Berganda | Secara simultan, variabel Bauran Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Siswa. Secara parsial, variabel <i>Product, Price, Place, People,</i> dan <i>Physical Evedence,</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Siswa. |
| | | Sumber: Jurnal EMBA, VOL. 3, No. 2 Juni 2015, Hal. 487-498.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8581/8154 | | | |
| 5. | Faris Abdullah kadhim, Thaer F Abdullah, dan Mahir F Abdullah (2016) | <i>Effects of Product, Price, The marketing mix on customer satisfaction: empirical study on tourism industry in Malaysia</i> | <i>People, Process, Physical Evidence</i> | <i>The Quantitative Method and Regression Analysis</i> | Secara parsial maupun simultan <i>Product, price, promotion, distribution, people, process,</i> dan <i>physical evidence</i> berhubungan positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. |
| | | Sumber: International Journal of Applied Research 2016; 2(2): 357-360.
http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue2/PartF/2-2-13.pdf | | | |
-

Sumber: Review penelitian terdahulu 2013-2016

2.3. Kerangka Pemikiran

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Dalam upaya mencapai target perusahaan, sesuatu yang perlu dilakukan adalah salah satunya dengan menambah jumlah nasabah serta mempertahankan baik nasabah yang lama maupun yang baru agar tetap loyal. Apabila perusahaan tidak mempertahankan nasabahnya, maka perusahaan tidak akan mengalami kemajuan dan akan tersaingi mengingat semakin lama persaingan di dunia perbankan semakin ketat. Dengan demikian, perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran disertai dengan pelayanan yang baik dalam memasarkan produk kepada masyarakat, agar pemasaran yang dilakukan perusahaan bisa mencapai laba yang maksimal.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka pikiran dalam penelitian ini merupakan gambaran penelitian yang akan dilakukan serta menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini model kerangka pemikiran teoritis yang diajukan penulis:

Gambar II.6. Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah penulis, 2017

Kerangka pemikiran di atas merupakan gambaran terkait dengan variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent*) yaitu produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses yang diberi simbol X, sedangkan variabel terikat (*dependent*) yaitu

kepuasan nasabah yang diberi simbol Y. Kerangka pemikiran tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai batasan serta ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses terhadap kepuasan nasabah.

2.3.1. Gambaran Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, Proses) dan Kepuasan Nasabah

Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Hurriyati, 2010:50).

Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151).

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan sebagai saluran distribusi (*zero channel*, *two level channels*, dan *multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55).

Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).

Orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam *people* adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62).

Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo warna dan barang-barang lain yang disatukan dengan *service* yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya (Hurriyati, 2010: 62).

Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa. Bagi pemasaran jasa, kerja sama antara pemasaran dan operasional sangat begitu penting dalam bagian proses ini, lebih-lebih dalam melayani semua kebutuhan dan keinginan para konsumen (Hurriyati, 2010: 64).

Selain itu, Kotler dan Keller (2007, 177) berpendapat bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir ketika membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan dengan kinerja (hasil) yang diharapkan.

2.3.2. Hubungan Produk Jasa (*The Service Product*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Hurriyati, 2010:50).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Ratih Hurriyati terkait dengan pengertian produk jasa di atas, jika produk jasa yang tersedia maupun diserahkan kepada konsumen memiliki kualitas dan keunggulan nilai yang baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, maka perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran yang efektif, sehingga dapat terwujudnya kepuasan nasabah (konsumen).

2.3.3. Hubungan Tarif Jasa (*Price*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Dengan demikian, semakin terjangkau suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah (konsumen), maka kemungkinan nasabah untuk berpindah ke bank lain akan semakin kecil pula. Dengan begitu, nasabah akan tetap menggunakan jasa perbankan tersebut sebagai fasilitator investasinya, perlahan-lahan nasabah akan merasa puas terhadap perbankan tersebut.

2.3.4. Hubungan Tempat (*Place*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan sebagai saluran distribusi (*zero channel, two level channels, dan multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin mudah aksesibilitas lokasi penyedia pelayanan yang tersedia, maka akan mempermudah dan memperlancar nasabah (konsumen) untuk melakukan penggunaan jasa perbankan tersebut. Dengan kemudahan tersebut, maka akan menimbulkan rasa puas di hati nasabah.

2.3.5. Hubungan Promosi (*Promotion*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin baik cara perbankan dalam memberikan maupun penyampaian promosi, baik itu kepada calon nasabah maupun kepada mereka yang telah menjadi nasabah, maka hal tersebut akan dapat berdampak kepada kepuasan nasabah perbankan.

2.3.6. Hubungan Orang (*People*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam *people* adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam hal pelayanan pemberian nasabah, maka hal tersebut akan dapat berdampak kepada kepuasan nasabah perbankan.

2.3.7. Hubungan Sarana Fisik (*Physical Evidence*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk kedalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo warna dan barang-barang lain yang disatukan dengan *service* yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya (Hurriyati, 2010: 62).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin baik sarana fisik yang dimiliki dan tersedia oleh perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam hal pemberian pelayanan nasabah, maka hal tersebut akan dapat berdampak kepada kepuasan nasabah perbankan.

2.3.8. Hubungan Proses (*Process*) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa. Bagi pemasaran jasa, kerja sama antara pemasaran dan operasional sangat begitu penting dalam bagian proses ini, lebih-lebih dalam melayani semua kebutuhan dan keinginan para konsumen (Hurriyati, 2010: 64).

Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin baik proses pelayanan yang dimiliki dan tersedia oleh perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam hal pemberian pelayanan nasabah, maka hal tersebut akan dapat berdampak kepada kepuasan nasabah perbankan.

2.3.9. Hubungan Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, dan Sarana Fisik, serta Proses) terhadap Kepuasan Nasabah (*Customer Satisfaction*)

Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Hurriyati, 2010:50).

Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak

kepemilikan ataupun penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151).

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan sebagai saluran distribusi (*zero channel, two level channels, dan multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55).

Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam *people* adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62).

Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk kedalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo warna dan barang-barang lain yang disatukan dengan *service* yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya (Hurriyati, 2010: 62).

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Untuk pemasaran jasa, kerja sama antara pemasaran dan operational sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan konsumen (Hurriyati, 2010: 64).

Selain itu, Kotler dan Keller (2007, 177) berpendapat bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir ketika membandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan dengan kinerja (hasil) yang diharapkan.

Semakin baik produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses yang dimiliki dan tersedia oleh perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam hal pemberian pelayanan nasabah, maka hal tersebut akan dapat berdampak kepada kepuasan nasabah perbankan.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 99). Berdasarkan kerangka pikiran, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

$H_1 =$ Diduga produk jasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

- H₂ = Diduga tarif jasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₃ = Diduga tempat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₄ = Diduga promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₅ = Diduga orang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₆ = Diduga sarana fisik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₇ = Diduga proses berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.
- H₈ = Diduga produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013: 3). Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang mengamati Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2011: 76). Kemudian penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013: 11).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, Bangka Belitung yang berlokasi di Jalan Batin Tikal Air Ruai Kecamatan Pemali. Adapun

waktu penelitian dilakukan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti guna dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013: 119). Populasi dari penelitian ini adalah para nasabah tabungan Simpedes pada PT Bank Rakyat Indonesia di kantor Unit Kota 2 Sungailiat yang berjumlah 5.300 orang (Per 30 September 2016).

3.2.1 Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 120) sampel merupakan elemen dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi bersangkutan. Sampel ditentukan sebesar 100 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Sunyoto, 2014: 152) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi yaitu jumlah total pelanggan/nasabah yang produk tabungan Simpedes.

e = Nilai kritis

Dalam penelitian ini jumlah populasi nasabah dengan batas kesalahan yang diinginkan penulis adalah 10%, diketahui $N = 5.300$ nasabah. Maka dengan mengikuti perhitungan di atas hasilnya adalah:

$$n = \frac{5300}{1 + 5.300(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.300}{54}$$

$n = 98,14$ (digenapkan menjadi 100 responden)

Sedangkan teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode *Non Probability Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu pula, teknik yang dipilih dalam *Non Probability Sampling* adalah *Sampling Insidental*, yang menurut Sugiyono (2013: 125), merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja seseorang yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan penulis bisa dipergunakan untuk menjadi sampel, jika dilihat individu atau kelompok yang bersangkutan kebetulan ditemui saat itu memenuhi kriteria untuk menjadi sumber data yang diperlukan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sugiyono (2013: 6):

1. Data kuantitatif merupakan suatu data yang berbentuk angka ataupun data kualitatif yang telah diangkakan. Data ini diperoleh dari perhitungan kuesioner yang akan dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Data kualitatif merupakan suatu data yang bukan berbentuk sebuah angka, di mana data tersebut merupakan hasil dari wawancara kepada pihak pelanggan yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dibahas didalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang sumbernya dari responden, di mana merupakan hasil wawancara dengan responden dan hasil kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan bank, buku-buku teks, majalah, brosur, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Untuk penelitian ini, penulis

mengumpulkan data dan informasi melalui penelitian dengan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*library research*), adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penggalian informasi dari berbagai karya ilmiah (jurnal dan skripsi), internet, buku dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan (PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara, Sugiyono (2013: 187):

a. *Interview* (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.

b. Kuesioner (angket)

Teknik pengumpulan data di mana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti.

c. Observasi

Proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.

3.5 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013: 135). Untuk mempermudah pengujian terhadap analisis yang digunakan, maka peneliti menggunakan skala likert. Cara perhitungan yang digunakan pada skala likert sendiri adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan beberapa pertanyaan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. Data yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner selanjutnya akan diukur dengan bobot hitung 1 sampai 5 dengan kategori (Sugiyono 2013: 137):

1. Jawaban sangat setuju diberi bobot 5
2. Jawaban setuju diberi bobot 4
3. Jawaban cukup setuju diberi bobot 3
4. Jawaban tidak setuju diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*Independent*) yaitu Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, dan Sarana Fisik, serta Proses yang diberi simbol X, sedangkan variabel terikat (*dependent*) yaitu Kepuasan Nasabah yang diberi simbol Y.

Definisi operasional di sini menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memberikan kesimpulan mengenai batasan serta ruang lingkup penelitian.

Tabel III. 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	
Produk Jasa (X ₁)	Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Hurriyati, 2010:50).	Quality (Kualitas)	1. Produk dapat digunakan 24 jam <i>non stop</i>	Likert	
			2. Produk memberikan Aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah		
Tarif Jasa (X ₂)	Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151).	Price Level (Tingkat Keterjangkauan Biaya)	3. Produk menawarkan kompensasi bunga		Likert
			4. Produk menjanjikan jaminan keamanan		
Tempat (X ₃)	Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, <i>place</i> dimaksudkan sebagai saluran distribusi (<i>zero channel, two level channels, dan multilevel channels</i>), namun <i>place</i> merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55).	Location (Lokasi)	1. Keterjangkauan biaya menjadi penabung baru	Likert	
			2. Daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan		
Promosi (X ₄)	Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk,	Sales Promotion (Promosi Penjualan)	1. Lokasi kantor strategis		Likert
			2. Lokasi kantor mudah terjangkau		
Promosi (X ₄)	Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk,	Sales Promotion (Promosi Penjualan)	1. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota	Likert	
			2. Sungailiat melakukan promosi secara individual		

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).		2. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah 3. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur	
Orang (X ₅)	Orang (<i>people</i>) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam <i>people</i> adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62).	<i>Service People</i> (Pelayanan Pelanggan)	1. Kehandalan dalam memberikan pelayanan 2. Kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan 3. Kepedulian dalam memberikan pelayanan 4. Jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan	Likert
Sarana Fisik (X ₆)	Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan (Hurriyati, 2010: 62).	<i>Facilities</i> (Fasilitas) <i>Interface</i> (tatap muka)	1. Ketersediaan lahan parkir 2. Memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam <i>non stop</i> 3. Kerapian karyawan 4. Ketepatan busana karyawan	Likert
Proses (X ₇)	Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa (Hurriyati, 2010: 64).	<i>Service Delevery</i> (Pelayanan)	1. Kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes 2. Berkualitas pelayanan <i>online</i>	Likert

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			3. Segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan	
Kepuasan Nasabah (Y)	Kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah memperbandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan Kotler dan Keller (2007, 177).	Kesesuaian harapan	1. Produk sesuai dengan yang diharapkan	Likert
			2. Pelayanan karyawan sesuai dengan yang diharapkan	
			3. Fasilitas penunjang sesuai dengan yang diharapkan	
		Minat Berkunjung Kembali	4. Minat berkunjung kembali karena manfaat produk	
			5. Minat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan	
			6. Minat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai	
		Kesediaan Rekomendasi	7. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya	
			8. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat karena pelayanannya	

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			9. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai	

Sumber: diolah penulis, 2017

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan program *Software SPSS 22.0 for Windows*. Analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipergunakan dengan maksud menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi umum maupun generalisasi. Penyajian data statistik deskriptif melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data dengan perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan persentase (Sugiyono, 2013: 147).

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}} = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

Tabel III. 2. Kategori Interval

No.	Skala	Keterangan
1.	1,00-1,80	Sangat Rendah
2.	1,81-2,60	Rendah
3.	2,61-3,40	Sedang
4.	3,41-4,20	Tinggi
5.	4,21-5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono, 2013

3.7.2. Uji Instrumen Penelitian

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif, dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas diperuntukkan guna mengukur terkait dengan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2014). Uji validitas atas penelitian ini dipergunakan demi mengungkapkan apakah sah atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner tersebut. Menentukan nomor-nomor *item* yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel *product moment*. Kriteria penilaian uji validitas adalah:

1. Apabila r hitung $>$ r tabel (pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
2. Apabila r hitung $<$ r tabel (pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipergunakan demi mengukur indikator dari variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam kuesioner. Dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 (Sunyoto, 2014: 125).

3.7.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melalui analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Untuk dapat mengetahui normalitas residual yakni dapat melalui grafik histogram yang di mana dengan cara memperbandingkan antara data observasi dengan distribusi data yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika diketahui data yang dihasilkan menyebar disekitar area diagonal serta mengikuti garis lurus diagonal ataupun grafik histogramnya menunjukkan model distribusi normal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari sekitar daerah diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013: 105).

Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *varian inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya, dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance < 0,01$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2013: 105).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bermaksud menyelidiki apakah di dalam model regresi adanya ketidaksamaan *variance* atas residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas:

a. Grafik Plot

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (Dependen) yaitu *ZPRED* dan nilai residunya *SRESID*. Dasar analisis:

- 1) Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka menindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Glejser

Glejser mengusulkan untuk mengregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bermaksud menyelidiki apakah di dalam model regresi linier ada atau tidaknya korelasi di antara kesalahan pengganggu pada saat periode t terhadap kesalahan

pengganggu pada saat periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji statistik *Durbin-Watson* (Ghozali, 2013: 110). Pengambilan keputusan:

Tabel III. 3. Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Keterangan	Keputusan	Range
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L < d < d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U < d < 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif/negatif	Terima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber: Imam Ghozali, 2013

3.7.2.4 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda didasarkan pada tujuh variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh antara *independent variable* dengan *dependent variable* secara serentak, dirumuskan sebagai berikut (Danang Sunyoto, 2014: 104):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan:

Y = Kepuasan Nasabah (variabel dependen)

X₁ = Produk Jasa (variabel independen)

X₂ = Tarif Jasa (variabel independen)

X₃ = Tempat (variabel independen)

X_4 = Promosi (variabel independen)

X_5 = Orang (variabel independen)

X_6 = Sarana Fisik (variabel independen)

X_7 = Proses (variabel independen)

e = Residual atau *prediction error*

a = Konstanta Persamaan Regresi

$b_{1,2, \dots}$ = Koefisien Garis Regresi

3.7.2.5 Pengujian Hipotesis Statistik

Uji hipotesis ini dipergunakan dengan tujuan untuk menyelidiki atau menguji apakah koefisien regresi yang dihasilkan bernilai signifikan atau tidaknya. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis hipotesis yang dapat digunakan untuk menguji koefisien regresi yaitu uji T dan uji F.

1. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel dependen. Cara melakukan uji t dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa satu variabel independen secara individual mempengaruhi

variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Melakukan uji t berdasarkan dengan Probabilitas/sig. Jika P value > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan jika P value < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Keterangan:

- a) H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.
- b) H_a : Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah pada dasarnya semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan, membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan f tabel. Bila nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98).

3.7.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Perolehan nilai (R^2) yang minim memiliki pengertian bahwa kapasitas variabel-variabel independen di dalam memperjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Regresi dengan lebih dari dua variabel independennya, maka yang dijadikan nilai koefisien determinasi adalah nilai *Adjusted R Square*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu perbankan milik pemerintah terbesar di Indonesia. Purwokerto, Jawa Tengah tempat berdirinya pada tanggal 16 Desember 1895 sebagai “*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” atau Bank bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang difungsikan untuk lembaga keuangan untuk kaum pribumi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 Pasal 1 bahwa, Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia sejak era setelah kemerdekaan R.I. Kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat diberhentikan untuk beberapa waktu dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bank Rakyat Indonesia aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada saat itu Bank Rakyat Indonesia meleburkan diri dan terbentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) beserta Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960. Kemudian setelah itu, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9 tahun 1965,

BKTN di integrasi oleh Bank Indonesia menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Melalui Penentuan Presiden Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan di integrasi dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM berubah menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Selanjutnya, bank tersebut dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing yakni Bank Ekspor Impor Indonesia dan yang menentukan tugas Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia menjadi perseroan terbatas tertanggal 1 Agustus 1992. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia menjualkan 30% saham Bank Rakyat Indonesia dengan begitu resmi berganti menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang hingga sekarang menjadi bank pilihan nasabah.

4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. mempunyai visi dan misi yang menjadi pedoman dan setiap gerak langkah organisasi, sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi

Melakukan aktivitas perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menopang perkembangan ekonomi masyarakat.

- a. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- b. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.1.3. Tujuan BRI

1. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan keuntungan.
2. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis.
4. Menjadi salah satu bank *go public* terbaik.
5. Menjadi bank yang melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.
6. Menjadikan budaya BRI sebagai sikap dan perilaku setiap insan BRI.

4.1.4. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat merupakan kantor cabang pembantu dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Batin Tikal Air Ruai Kecamatan Pemali, Bangka Belitung. Dalam aktivitas operasionalnya di bidang jasa keuangan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memberikan layanan perbankan sebagai berikut:

1. Simpanan

Tabungan Simpedes, tabungan Britama, Deposito, tabungan Haji, dan Tabunganku.

2. Kredit

Kredit modal kerja: Kupedes dan Kupera

3. Pelayanan jasa bank

Pembayaran, Pembelian, transfer dan lainnya

4.1.5. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2

Sungailiat

Formasi struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat

Gambar IV.1. Struktur Organisasi

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, 2017

4.1.5.1 Pembagian Tugas (*Job Description*):

1. Kepala Unit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memimpin kantor BRI Unit dan mengembangkannya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya.

- b. Mengadakan hubungan kerja yang baik dengan intern dan ekstern dalam batas wewenangnya.
 - c. Mampu melaksanakan kerja Mantri dan Teller jika yang bersangkutan tidak dapat hadir.
 - d. Terselenggaranya kerja sama yang baik dengan instansi lain.
 - e. Bertanggung jawab atas ketersediaan kas yang selalu cukup.
 - f. Kelancaran tugas-tugas operasional
 - g. Menjamin bahwa pinjaman unit telah dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Menjamin bahwa pekerjaan diselesaikan pada hari yang sama dengan aplikasi yang diterima dari nasabah kecuali izin khusus.
 - i. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan atas diri sendiri dan bawahannya.
2. Mantri

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana, dan jasa dalam rangka memaksimalkan pendapatan.
- b. Melaporkan masalah-masalah perkreditan dalam rangka mendapatkan jalan keluar permasalahan yang ada.
- c. Melengkapi dokumen kredit
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring kredit

- e. Memberikan rekomendasi atas usulan putusan kredit untuk mengklasifikasikan pinjaman-pinjaman sesuai dengan pinjaman tersebut
- f. Melakukan kunjungan nasabah yang mengajukan pinjaman serta membuat laporan kunjungan nasabah
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya

3. *Teller*

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Membuat aplikasi kas tambahan awal dan menerima uang dari supervisor
- b. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran.
- c. Meneliti keabsahan bukti yang diterima
- d. Mengesahkan dalam OLSIB dan menandatangani bukti kas atas transaksi yang melebihi batas wewenangnya.
- e. Mengelola dan menyetorkan uang fisik kas kepada Supervisor baik selama pelayanan kas maupun akhir hari.
- f. Meminta pengesahan bayar kepada pejabat yang berwenang atas transaksi yang melebihi batas wewenangnya.
- g. Memelihara kerjakan register perincian sisa kas.
- h. Membayar biaya-biaya hutang, realisasi kredit dan transaksi lainnya yang kwitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

4. *Customer Service*

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memberikan informasi produk bank
- b. Melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah
- c. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer dan pemindahan buku antar rekening nasabah.
- d. Melayani segala bentuk complain dari nasabah
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk atasan.

5. Satpam

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab atas keamanan disekitar bank, mulai dari parkir, kenyamanan pelanggan dan keamanan gedung bank.
- b. Memberikan pengarahan kepada nasabah yang mengalami kesulitan.

6. Pramubakti

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan bank
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk atasan dalam kegiatan operasioanal.

4.3. Hasil Deskriptif Penelitian

4.2.1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan Simpedes PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat yang berjumlah 100 orang setelah disederhanakan dengan rumus *Slovin* dari populasi awal 5.300 nasabah. Dari kuesioner yang disebarakan pada responden dihasilkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel IV.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Pria	54	54
2.	Wanita	46	46
Jumlah		100	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar IV.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.1 dan gambar IV.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin pria berjumlah 54 responden (54%) dan sebanyak 46 responden (46%) berjenis kelamin wanita.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	< 25 tahun	11	11
2.	26-40 tahun	46	46
3.	> 40 Tahun	43	43
Jumlah		100	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar IV.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.2 dan Gambar IV.3 menunjukkan bahwa responden berusia < 25 berjumlah 11 orang (11%), responden berusia 26-40 berjumlah 46 orang (46%), dan responden berusia > 40 berjumlah 43 orang (43%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah usia nasabah yang menjadi responden paling dominan adalah usia 26-40 tahun yang berjumlah 46 orang (46%).

Tabel IV.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	SD	3	3
2.	SLTP	19	19
3.	SLTA	51	51
4.	Strata 1	20	20
5.	Strata 2	6	6
6.	Lainnya	1	1
Jumlah		100	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar IV.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.3 dan gambar IV.4 menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SD yang berjumlah 3 orang (3%), pendidikan SLTP berjumlah 19 orang (19%), pendidikan SLTA berjumlah 51 orang (51%), pendidikan Strata 1 berjumlah 20 orang (20%), Pendidikan Strata 2 berjumlah 6 orang (6%), dan lainnya berjumlah 1 orang (1%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah yang menjadi responden atas pendidikan nasabah yang paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 51 orang (51%).

Tabel IV.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	20	20
2.	Pengusaha	-	-
3.	Wiraswasta	8	8
4.	Buruh Harian	25	25
5.	Lainnya	47	47
Jumlah		100	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Gambar IV.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.4 dan gambar IV.5 menunjukkan bahwa responden yang status pekerjaannya PNS berjumlah 20 orang (20%), wiraswasta berjumlah 8 Orang (8%), buruh harian berjumlah 25 orang (25%), dan lainnya berjumlah 47 orang (47%).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang menjadi responden paling dominan adalah memiliki status pekerjaannya lainnya yang berjumlah 47 (47%).

4.2.2 Hasil Statistik Deskriptif

1. Variabel Produk Jasa

Variabel produk jasa terdiri dari empat indikator yaitu produk dapat digunakan 24 jam *non stop*, produk memberikan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah, produk menawarkan kompensasi bunga, produk menjanjikan jaminan keamanan.

Tabel IV.5. Produk dapat digunakan 24 jam *non stop*

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Produk tabungan	STS	1	1	1		
Simpedes dapat digunakan 24 jam <i>non stop</i>	TS	25	25	50		
	RR	29	29	87	3,34	Sedang
	S	29	29	116		
	SS	16	16	80		
Jumlah		100	100	334		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.5 dapat diketahui bahwa indikator produk dapat digunakan 24 jam *non stop* dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang (16%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 29 orang (29%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 29 orang (29%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 25 orang (25%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan Simpedes relatif dapat digunakan 24 *non stop*.

Tabel IV.6. Produk memberikan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Produk memberikan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah	STS	2	2	2		
	TS	13	13	26		
	RR	42	42	126	3,40	Sedang
	S	29	29	116		
	SS	14	14	70		
Jumlah		100	100	340		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.6 dapat diketahui bahwa indikator produk memberikan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 14 orang (14%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 29 orang (29%), jawaban

responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 42 orang (42%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 13 orang (13%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 2 orang (2%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan Simpedes relatif mempunyai aksesibilitas produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Tabel IV.7. Produk menawarkan kompensasi bunga

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Produk menawarkan kompensasi bunga yang relatif kompetitif	STS	1	1	1	3,26	Sedang
	TS	17	17	34		
	RR	49	49	147		
	S	21	21	84		
	SS	12	12	60		
Jumlah		100	100	326		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.7 dapat diketahui bahwa indikator produk menawarkan kompensasi bunga dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (12%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 21 orang (21%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 49 orang (49%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 17 orang (17%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan Simpedes relatif menawarkan kompensasi bunga yang kompetitif.

Tabel IV.8. Produk menjanjikan jaminan keamanan

Item		Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Produk jaminan atas nasabah	menjanjikan	STS	1	1	1	3,40	Sedang
	keamanan	TS	13	13	26		
	tabungan	RR	46	46	138		
		S	25	25	100		
		SS	15	15	75		
Jumlah			100	100	340		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.8 dapat diketahui bahwa indikator produk menjanjikan jaminan keamanan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 15 orang (15%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 25 orang (25%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 46 orang (46%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 13 orang (13%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan simpedes relatif dapat memberikan jaminan keamanan atas tabungan nasabah.

Tabel IV.9. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Produk Jasa

Variabel	Item	Mean	Kategori
Produk Jasa	X1.1	3,34	Sedang
	X1.2	3,40	Sedang
	X1.3	3,26	Sedang
	X1.4	3,40	Sedang
Rata-rata		3,35	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel produk jasa masuk ke dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,35 dan berdasarkan rentang

angka berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sedang.

2. Variabel Tarif Jasa

Variabel tarif jasa terdiri dari dua indikator yaitu keterjangkauan biaya menjadi penabung baru dan daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan.

Tabel IV.10. Keterjangkauan biaya menjadi penabung baru

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Keterjangkauan biaya menjadi penabung baru	STS	1	1	1	3,40	Sedang
	TS	11	11	22		
	RR	42	42	126		
	S	39	39	156		
	SS	7	7	35		
Jumlah		100	100	340		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.10 dapat diketahui bahwa indikator keterjangkauan biaya menjadi penabung baru dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 7 orang (7%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 39 orang (39%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 42 orang (42%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 11 orang (11%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa biaya menjadi penabung baru relatif dapat terjangkau oleh nasabah atau calon nasabah.

Tabel IV.11. Daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan	STS	-	-	-	3,36	Sedang
	TS	11	11	22		
	RR	48	48	144		
	S	35	35	140		
	SS	6	6	30		
Jumlah		100	100	336		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.11 dapat diketahui bahwa indikator daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (6%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 35 orang (35%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 48 orang (48%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 11 orang (11%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan simpedes relatif memiliki daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan.

Tabel IV.12. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Tarif Jasa

Variabel	Item	Mean	Kategori
Tarif Jasa	X2.1	3,40	Sedang
	X2.2	3,36	Sedang
Rata-rata		3,38	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel tarif jasa masuk ke dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,38 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sedang.

3. Variabel Tempat

Variabel tempat terdiri dari dua indikator yaitu lokasi kantor strategis dan lokasi kantor mudah terjangkau.

Tabel IV.13. Lokasi kantor strategis

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Lokasi Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2	STS	-	-	-		
Sungailiat strategis	TS	11	11	22	3,55	Tinggi
	RR	35	35	105		
	S	42	42	168		
	SS	12	12	60		
Jumlah		100	100	355		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.13 dapat diketahui bahwa indikator lokasi kantor strategis dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (12%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 42 orang (42%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 35 orang (35%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 11 orang (11%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat strategis.

Tabel IV.14. Lokasi kantor mudah terjangkau

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Lokasi Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2	STS	1	1	1		
Sungailiat mudah terjangkau	TS	8	8	16	3,65	Tinggi
	RR	33	33	99		
	S	41	41	164		
	SS	17	17	85		
Jumlah		100	100	365		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.14 dapat diketahui bahwa indikator lokasi kantor mudah terjangkau dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju

(SS) berjumlah 17 orang (17%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 41 orang (41%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 33 orang (33%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 8 orang (8%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat mudah terjangkau.

Tabel IV.15. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Tempat

Variabel	Item	Mean	Kategori
Tempat	X3.1	3,55	Tinggi
	X3.2	3,65	Tinggi
Rata-rata		3,60	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.15 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel tempat masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,60 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

4. Variabel Promosi

Variabel promosi terdiri dari tiga indikator yaitu Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual, Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah, Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur yang tersedia.

Tabel IV.16. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual	STS	1	1	1	3,58	Tinggi
	TS	7	7	14		
	RR	41	41	123		
	S	35	35	140		
	SS	16	16	80		
Jumlah		100	100	358		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.16 dapat diketahui bahwa indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang (16%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 35 orang (35%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 41 orang (41%), jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 7 orang (7%), dan jawaban responden pada skala sangat tidak setuju (STS) berjumlah 1 orang (1%)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual.

Tabel IV.17. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah	STS	-	-	-	3,57	Tinggi
	TS	9	9	18		
	RR	38	38	114		
	S	40	40	160		
	SS	13	13	65		
Jumlah		100	100	357		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.17 dapat diketahui bahwa indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 13 orang (13%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 40 orang (40%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 38 orang (38%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 9 orang (9%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan menggunakan undian berhadiah.

Tabel IV.18. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur yang tersedia	STS	-	-	-	3,56	Tinggi
	TS	9	9	18		
	RR	41	41	123		
	S	35	35	140		
	SS	15	15	75		
Jumlah		100	100	356		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.18 dapat diketahui bahwa indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 15 orang (15%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 35 orang (35%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 41 orang (41%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 9 orang (9%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur.

Tabel IV.19. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Promosi

Variabel	Item	Mean	Kategori
Promosi	X4.1	3,58	Tinggi
	X4.2	3,57	Tinggi
	X4.3	3,56	Tinggi
Rata-rata		3,57	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.19 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel promosi masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,57 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

5. Variabel Orang

Variabel orang terdiri dari empat indikator yaitu kehandalan dalam memberikan pelayanan, kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan, kepedulian dalam memberikan pelayanan, dan jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan.

Tabel IV.20. Kehandalan dalam memberikan pelayanan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Kehandalan karyawan dalam memberikan pelayanan	STS	-	-	-	3,67	Tinggi
	TS	7	7	14		
	RR	31	31	93		
	S	50	50	200		
	SS	12	12	60		
Jumlah		100	100	367		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.20 dapat diketahui bahwa indikator kehandalan dalam memberikan pelayanan dengan distribusi jawaban responden pada skala

sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (12%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 50 orang (50%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 31 orang (31%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 7 orang (7%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan handalan dalam memberikan pelayanan.

Tabel IV.21. Kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan	STS	-	-	-	3,72	Tinggi
	TS	7	7	14		
	RR	28	28	84		
	S	51	51	204		
	SS	14	14	70		
Jumlah		100	100	372		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.21 dapat diketahui bahwa indikator kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 14 orang (14%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 51 orang (51%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 28 orang (28%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 7 orang (7%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.

Tabel IV.22. Kepedulian dalam memberikan pelayanan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Kepedulian karyawan dalam memberikan pelayanan	STS	-	-	0	3,72	Tinggi
	TS	2	2	4		
	RR	35	35	105		
	S	52	52	208		
	SS	11	11	55		
Jumlah		100	100	372		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.22 dapat diketahui bahwa indikator kepedulian dalam memberikan pelayanan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (11%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 52 orang (52%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 35 orang (35%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (2%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki kepedulian dalam memberikan pelayanan.

Tabel IV.23. Jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan	STS	-	-	0	3,68	Tinggi
	TS	4	4	8		
	RR	31	31	93		
	S	58	58	232		
	SS	7	7	35		
Jumlah		100	100	368		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.23 dapat diketahui bahwa indikator jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 7 orang (7%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 58 orang (58%), jawaban

responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 31 orang (31%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 4 orang (4%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memberikan rasa aman dalam proses pemberian pelayanan.

Tabel IV.24. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Orang

Variabel	Item	Mean	Kategori
Orang	X5.1	3,67	Tinggi
	X5.2	3,72	Tinggi
	X5.3	3,72	Tinggi
	X5.4	3,68	Tinggi
Rata-rata		3,70	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.24 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel orang masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,70 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

6. Variabel Sarana Fisik

Variabel sarana fisik terdiri dari empat indikator yaitu ketersediaan lahan parkir, Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam *non stop*, kerapian karyawan, dan ketepatan busana karyawan.

Tabel IV.25. Ketersediaan lahan parkir

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Ketersediaan lahan parkir	STS	-	-	0	3,77	Tinggi
	TS	8	8	16		
	RR	34	34	102		
	S	31	31	124		
	SS	27	27	135		
Jumlah		100	100	377		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.25 dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan lahan parkir dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 27 orang (27%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 31 orang (31%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 34 orang (34%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 8 orang (8%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ketersediaan lahan parkir.

Tabel IV.26. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam *non stop*

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam <i>non stop</i>	STS	-	-	-		
	TS	6	6	12		
	RR	35	35	105	3,64	Tinggi
	S	48	48	192		
	SS	11	11	55		
Jumlah		100	100	364		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.26 dapat diketahui bahwa indikator Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam *non stop* dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (11%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 48 orang (48%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 35 orang (35%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 6 orang (6%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang selalu dapat digunakan 24 jam *non stop*.

Tabel IV.27. Kerapian karyawan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Kerapian karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat	STS	-	-	-	3,65	Tinggi
	TS	7	7	14		
	RR	32	32	96		
	S	50	50	200		
	SS	11	11	55		
Jumlah		100	100	365		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.27 dapat diketahui bahwa indikator kerapian karyawan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (11%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 50 orang (50%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 32 orang (32%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 7 orang (7%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki kerapian yang baik.

Tabel IV.28. Ketepatan busana karyawan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Ketepatan busana yang dikenakan karyawan	STS	-	-	-	3,70	Tinggi
	TS	7	7	14		
	RR	32	32	96		
	S	45	45	180		
	SS	16	16	80		
Jumlah		100	100	370		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.28 dapat diketahui bahwa indikator ketepatan busana karyawan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang (16%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 45 orang (45%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 32 orang (32%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 7 orang (7%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa busana yang dikenakan karyawan sudah tepat.

Tabel IV.29. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Saran Fisik

Variabel	Item	Mean	Kategori
Sarana Fisik	X6.1	3,77	Tinggi
	X6.2	3,64	Tinggi
	X6.3	3,65	Tinggi
	X6.4	3,70	Tinggi
Rata-rata		3,69	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.29 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel sarana fisik masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,69 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

7. Variabel Proses

Variabel proses terdiri dari tiga indikator yaitu kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes, berkualitas pelayanan online, dan segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan.

Tabel IV.30. Kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Bank Rakyat Indonesia Kota 2 Sungailiat menerapkan kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes	STS	-	-	-		
	TS	13	13	26		
	RR	41	41	123	3,38	Sedang
	S	41	41	164		
	SS	5	5	25		
Jumlah		100	100	338		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.30 dapat diketahui bahwa kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 5 orang (5%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 41 orang (41%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 41 orang (41%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 13 orang (13%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif memiliki akses kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes.

Tabel IV.31. Berkualitas pelayanan online

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Berkualitasnya pelayanan online	STS	-	-	-		
	TS	14	14	28		
	RR	43	43	129	3,33	Sedang
	S	39	39	156		
	SS	4	4	20		
Jumlah		100	100	333		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.31 dapat diketahui bahwa indikator berkualitas pelayanan online dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 4 orang (4%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 39 orang (39%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 43 orang (43%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 14 orang (14%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala ragu-ragu yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan online pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat terkait dengan tabungan Simpedes relatif berkualitas.

Tabel IV.32. Segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan	STS	-	-	-		
	TS	13	13	26		
	RR	40	40	120	3,39	Sedang
	S	42	42	168		
	SS	5	5	25		
Jumlah		100	100	339		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.32 dapat diketahui bahwa indikator segala keluhan nasabah langsung direspon karyawan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 5 orang (5%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 42 orang (42%), jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 40 orang (40%), dan jawaban responden pada skala tidak setuju (TS) berjumlah 13 orang (13%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan relatif selalu merespon keluhan nasabah.

Tabel IV.33. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Proses

Variabel	Item	Mean	Kategori
Proses	X7.1	3,38	Sedang
	X7.2	3,33	Sedang
	X7.3	3,39	Sedang
Rata-rata		3,37	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.33 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel proses masuk ke dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,37 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sedang.

8. Variabel Kepuasan Nasabah

Variabel kepuasan nasabah terdiri dari sembilan indikator yaitu produk sesuai dengan yang diharapkan, pelayanan karyawan sesuai dengan yang diharapkan, fasilitas penunjang sesuai dengan yang diharapkan, minat berkunjung kembali karena manfaat produk, minat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan, minat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai, menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya, menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya, menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan

produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai.

Tabel IV.34. Produk sesuai dengan yang diharapkan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Produk tabungan Simpedes yang diperoleh dengan yang diharapkan	STS	-	-	-	3,83	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	25	25	75		
	S	67	67	268		
	SS	8	8	40		
Jumlah		100	100	383		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.34 dapat diketahui bahwa indikator produk sesuai dengan yang diharapkan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 8 orang (8%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 67 orang (67%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 25 orang (25%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produk tabungan Simpedes yang diperoleh nasabah sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel IV.35. Pelayanan karyawan sesuai dengan yang diharapkan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Pelayanan karyawan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan	STS	-	-	-	3,78	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	30	30	90		
	S	62	62	248		
	SS	8	8	40		
Jumlah		100	100	378		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.35 dapat diketahui bahwa indikator pelayanan karyawan sesuai dengan yang diharapkan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 8 orang (8%), jawaban responden pada

skala setuju (S) berjumlah 62 orang (62%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 30 orang (30%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan karyawan yang diperoleh nasabah sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel IV.36. Fasilitas penunjang sesuai dengan yang diharapkan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Fasilitas penunjang yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan	STS	-	-	-	3,94	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	20	20	60		
	S	66	66	264		
	SS	14	14	70		
Jumlah		100	100	394		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.36 dapat diketahui bahwa indikator fasilitas penunjang sesuai dengan yang diharapkan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 14 orang (14%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 66 orang (66%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 20 orang (20%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas penunjang yang diperoleh nasabah sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel IV.37. Minat berkunjung kembali karena manfaat produk

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Berminat berkunjung kembali karena manfaat tabungan Simpedes	STS	-	-	-	3,88	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	28	28	84		
	S	56	56	224		
	SS	16	16	80		
Jumlah		100	100	388		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.37 dapat diketahui bahwa indikator minat berkunjung kembali karena manfaat produk dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang (16%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 56 orang (56%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 28 orang (28%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah berminat berkunjung kembali karena manfaat tabungan Simpedes.

Tabel IV.38. Minat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Berminat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan	STS	-	-	-	3,84	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	24	24	72		
	S	68	68	272		
	SS	8	8	40		
Jumlah		100	100	384		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.38 dapat diketahui bahwa indikator minat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 8 orang (8%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 68 orang (68%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 24 orang (24%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah berminat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan.

Tabel IV.39. Minat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Berminat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai	STS	-	-	-	3,88	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	29	29	87		
	S	54	54	216		
	SS	17	17	85		
Jumlah		100	100	388		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.39 dapat diketahui bahwa indikator minat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 17 orang (17%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 54 orang (54%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 29 orang (29%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah berminat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang memadai.

Tabel IV.40. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya	STS	-	-	-	3,94	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	19	19	57		
	S	68	68	272		
	SS	13	13	65		
Jumlah		100	100	394		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.40 dapat diketahui bahwa indikator menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya dengan

distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 13 orang (13%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 68 orang (68%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 19 orang (19%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah akan menyarankan keluarga serta kerabatnya untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya.

Tabel IV.41. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya	STS	-	-	-	3,81	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	30	30	90		
	S	59	59	236		
	SS	11	11	55		
Jumlah		100	100	381		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.41 dapat diketahui bahwa indikator menyarankan keluarga serta kerabatnya untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (11%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 59 orang (59%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 30 orang (30%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah akan menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya.

Tabel IV.42. Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai

Item	Skala	Frekuensi	Persentase	Skor	Mean	Kategori
Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai	STS	-	-	-	3,92	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	16	16	48		
	S	76	76	304		
	SS	8	8	40		
Jumlah		100	100	392		

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.42 dapat diketahui bahwa indikator menyarankan keluarga serta kerabatnya untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 8 orang (8%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 76 orang (76%), dan jawaban responden pada skala ragu-ragu (RR) berjumlah 16 orang (16%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju yang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah akan menyarankan keluarga serta kerabat untuk

menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang yang memadai.

Tabel IV.43. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Kepuasan Nasabah

Variabel	Item	Mean	Kategori
Kepuasan Nasabah	Y1.1	3,83	Tinggi
	Y1.2	3,78	Tinggi
	Y1.3	3,94	Tinggi
	Y1.4	3,88	Tinggi
	Y1.5	3,84	Tinggi
	Y1.6	3,88	Tinggi
	Y1.7	3,94	Tinggi
	Y1.8	3,81	Tinggi
	Y1.9	3,92	Tinggi
Rata-rata		3,87	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.43 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel kepuasan nasabah masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,87 dan berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

Tabel IV.44. Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Kategori
Produk Jasa	3,35	Sedang
Tarif Jasa	3,38	Sedang
Tempat	3,60	Tinggi
Promosi	3,57	Tinggi
Orang	3,70	Tinggi
Sarana Fisik	3,69	Tinggi
Proses	3,37	Sedang
Kepuasan Nasabah	3,87	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.44 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel produk jasa, tarif jasa, dan proses masuk ke dalam kategori sedang karena perolehan nilai rata-ratanya berada pada rentang angka interval 2,61-3,40. Sedangkan tempat, promosi, orang, sarana fisik, dan variabel kepuasan nasabah masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dikarenakan perolehan nilai rata-

rata variabel berdasarkan rentang angka berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

4.3. Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas diperuntukkan guna mengukur terkait dengan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Syarat dasar untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,1966. Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.45. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Produk Jasa	X1.1	0,916	0,1966	Valid
	X1.2	0,907	0,1966	Valid
	X1.3	0,904	0,1966	Valid
	X1.4	0,894	0,1966	Valid
Tarif Jasa	X2.1	0,885	0,1966	Valid
	X2.2	0,865	0,1966	Valid
Tempat	X3.1	0,894	0,1966	Valid
	X3.2	0,905	0,1966	Valid
Promosi	X4.1	0,862	0,1966	Valid
	X4.2	0,887	0,1966	Valid
	X4.3	0,870	0,1966	Valid
Orang	X5.1	0,784	0,1966	Valid
	X5.2	0,848	0,1966	Valid
	X5.3	0,736	0,1966	Valid
	X5.4	0,823	0,1966	Valid
Sarana Fisik	X6.1	0,839	0,1966	Valid
	X6.2	0,794	0,1966	Valid
	X6.3	0,817	0,1966	Valid
	X6.4	0,830	0,1966	Valid
Proses	X7.1	0,779	0,1966	Valid
	X7.2	0,840	0,1966	Valid
	X7.3	0,872	0,1966	Valid
Kepuasan Nasabah	Y1.1	0,575	0,1966	Valid
	Y1.2	0,609	0,1966	Valid
	Y1.3	0,593	0,1966	Valid
	Y1.4	0,649	0,1966	Valid
	Y1.5	0,488	0,1966	Valid
	Y1.6	0,701	0,1966	Valid
	Y1.7	0,583	0,1966	Valid
	Y1.8	0,628	0,1966	Valid
	Y1.9	0,538	0,1966	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan data dari tabel IV.45 di mana pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pertanyaan mendapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,1966. Sehingga keseluruhan kuesioner penelitian tersebut dikatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipergunakan demi mengukur indikator dari variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam kuesioner. Dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 (Sunyoto, 2014: 125). Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.46. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpa	Keterangan
Produk Jasa	0,925	Reliabel
Tarif Jasa	0,693	Reliabel
Tempat	0,764	Reliabel
Promosi	0,843	Reliabel
Orang	0,808	Reliabel
Sarana Fisik	0,835	Reliabel
Proses	0,775	Reliabel
Kepuasan Nasabah	0,776	Reliabel

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.46 di mana hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *cronbach alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang reliabel atau handal.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi yaitu dengan melalui analisis grafik dan uji statistik. Jika dengan menggunakan grafik, dapat melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar daerah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu dapat diketahui melalui Uji statistik melalui uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05.

Gambar IV.6. Hasil Uji Normalitas Melalui Grafik

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Tabel IV.47. Uji Normalitas Melalui Statistik

Tests Of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,053	100	,200	,992	100	,844

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83547861
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,040
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan gambar IV.6 memperlihatkan tampilan grafik yang tersaji di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal P-P *plot of regression standardized residual* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya

mengikuti arah garis diagonalnya. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Selain itu pada tabel VI.47 memperlihatkan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) bahwa nilai signifikansi lebih dari 0.05, yang berarti data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013: 105).

Adanya multikolinieritas adalah jika nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Tabel IV.48. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Total Produk Jasa	0,888	1,126
	Total Tarif Jasa	0,960	1,042
	Total Tempat	0,927	1,079
	Total Promosi	0,845	1,183
	Total Orang	0,863	1,159
	Total Sarana Fisik	0,934	1,071
	Total Proses	0,924	1,083

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.48 dari hasil pengujian multikolinieritas, perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10, maka berarti dalam penelitian ini tidak terjadi masalah dalam uji multikolinieritas. Demikian juga dengan hasil perhitungan nilai

VIF, dari kedua variabel bebas yang diuji tidak ada nilai $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot dan melalui uji *Glejser*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu untuk uji *glejser*, jika variabel independen tidak signifikan secara statistik, maka bebas dari heteroskedastisitas.

Gambar IV.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas melalui grafik

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Tabel IV.49. Hasil Uji Heteroskedastisitas Melalui Uji Glejser

		Coefficients ^a
	Model	Sig.
1	(Constant)	,227
	Total Produk Jasa	,111
	Total Tarif Jasa	,743
	Total Tempat	,520
	Total Promosi	,635
	Total Orang	,254
	Total Sarana Fisik	,659
	Total Proses	,501

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan gambar IV.7 hasil grafik yang disajikan di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau tidak membentuk suatu pola. Selain itu pada tabel IV. 49 nilai signifikansi pada variabel independen terhadap dependen tidak signifikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai sebagai prediksi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson (Ghozali, 2013: 110).

Tabel IV.50. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,813 ^a	,661	,636	1,904	1,948

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.50 dari hasil pengujian autokorelasi, perhitungan nilai *Durbin-Watson* terlihat bahwa memiliki nilai sebesar 1,948, maka berarti dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi dikarenakan nilai *Durbin-Watson* berada pada $du < d < 4-du$ yaitu $1,8262 < 1,948 < 2,1738$.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk pembuktian hipotesis penelitian. Analisis ini akan menggunakan input berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut:

Tabel IV.51. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std.Error	Beta
1 (Constant)	6,657	2,248	
Total Produk Jasa	0,185	0,058	0,205
Total Tarif Jasa	0,745	0,142	0,326
Total Tempat	0,462	0,127	0,229
Total Promosi	0,277	0,093	0,196
Total Orang	0,214	0,088	0,158
Total Sarana Fisik	0,489	0,073	0,419
Total Proses	0,393	0,103	0,240

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data tabel IV.51 di mana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,657 + 0,185X_1 + 0,745X_2 + 0,462X_3 + 0,277X_4 + 0,214X_5 + 0,489X_6 + 0,393X_7$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami sebagai mana berikut ini:

1. Konstanta = 6,657

Besaran nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel independen (produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik serta proses) diasumsikan bernilai nol, maka variabel dependen (kepuasan nasabah) akan bernilai 6,657.

2. $b_1 = 0,185$

Hal ini berarti variabel produk jasa mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,185 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel produk jasa meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,185.

3. $b_2 = 0,745$

Hal ini berarti variabel tarif jasa mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,745 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel tarif jasa meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,745.

4. $b_3 = 0,462$

Hal ini berarti variabel tempat mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,462 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel tempat meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,462.

5. $b_4 = 0,277$

Hal ini berarti variabel promosi mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,277 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel promosi meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,277.

6. $b_5 = 0,214$

Hal ini berarti variabel orang mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,214 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel orang meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,214.

7. $b_6 = 0,489$

Hal ini berarti variabel sarana fisik mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,489 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel sarana fisik meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,489.

8. $b_7 = 0,393$

Hal ini berarti variabel proses mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,393 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika

variabel proses meningkat, maka berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,393.

4.3.5 Pengujian Hipotesis Statistik

1. Uji T

Pada dasarnya uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut:

Tabel IV.52. Hasil Analisis Uji t

		Coefficients ^a	
	Model	T	Sig
1	(Constant)	2,961	,004
	Total Produk Jasa	3,189	,002
	Total Tarif Jasa	5,259	,000
	Total Tempat	3,634	,000
	Total Promosi	2,977	,004
	Total Orang	2,425	,017
	Total Sarana Fisik	6,674	,000
	Total Proses	3,805	,000

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan T tabel yaitu $n = \text{jumlah sampel}$ 100 dengan $\alpha = 0,05$, maka didapat T tabel sebesar 1,9860. Jadi dari hasil tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebagai berikut:

H_1 : Uji hipotesis produk jasa terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X_1 sebesar 3,189 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti

dapat ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_o ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel produk jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H_2 : Uji hipotesis tarif jasa terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X_2 sebesar 5,259 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_o ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel tarif jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H_3 : Uji hipotesis tempat terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X_3 sebesar 3,634 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_o ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H_4 : Uji hipotesis promosi terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X_4 sebesar 2,977 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_o ditolak, maka ini

menunjukkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H₅ : Uji hipotesis orang terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X₅ sebesar 2,425 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel orang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H₆ : Uji hipotesis sarana fisik terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X₆ sebesar 6,674 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel sarana fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

H₇ : Uji hipotesis proses terhadap kepuasan nasabah dari hasil perhitungan yang diperoleh T hitung untuk X₇ sebesar 3,805 lebih besar dari T tabel 1,9860 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa variabel proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel yaitu produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik serta proses berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.53. Hasil Analisis Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	651,231	7	93,033	25,662	,000 ^b
	Residual	333,529	92	3,625		
	Total	984,760	99			

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.53 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 25,662 dan F tabel dengan df_1 = derajat pembilangan 7 dan df_2 = derajat penyebut 92 dengan taraf 5% maka didapat F tabel sebesar 2,1107, berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hasil $\rho = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pada hasil uji F dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa variabel produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah.

4.3.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai

variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Angka koefisien determinasi dilihat dari hasil perhitungan SPSS dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel IV.54. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,813 ^a	,661	,636	1,904	1,948

Sumber: Data SPSS diolah peneliti, 2017

Dilihat dari tabel IV.54 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* dengan nilai 0,636. Hal ini berarti sebesar 63,6% varians variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses, sedangkan sisanya 36,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran pengaruh produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat. Setelah menganalisa permasalahan yang ditemukan mengenai produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, ternyata produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses dapat mempengaruhi kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat,

dibuktikan dengan analisa data menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan. Dari hasil pengujian diperoleh pembahasan sebagai berikut:

4.4.1 Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa terdapat karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil yang diperoleh dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang dan wanita berjumlah 46 orang. Berdasarkan usia < 25 tahun berjumlah sebanyak 11 orang, usia 26-40 tahun berjumlah sebanyak 46 orang, usia > 40 tahun berjumlah sebanyak 43 orang. Berdasarkan pendidikan SD berjumlah 3 orang, SLTP berjumlah 19 orang, SLTA berjumlah 51 orang, Strata 1 berjumlah 20 orang, Strata 2 berjumlah 6 orang, dan lainnya 1. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan PNS berjumlah 20 orang, wiraswasta berjumlah 8 orang, buruh harian berjumlah 25 orang, dan pekerjaan lainnya berjumlah 47 orang.

4.4.2 Gambaran Umum Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses, serta Kepuasan Nasabah

Dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel produk jasa masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel produk jasa sebesar 3,35 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sangat sedang. Hal ini berarti produk jasa yaitu tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori sedang. Produk

jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Hurriyati, 2010:50). Semakin baik produk jasa yang dimiliki, maka semakin dapat pula meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel tarif jasa masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel tarif jasa sebesar 3,38 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sangat sedang. Hal ini berarti tarif jasa pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori sedang. Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151). Semakin terjangkau tarif jasa yang ditawarkan, maka semakin dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya di dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel tempat masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel tempat sebesar 3,60 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi.

Hal ini berarti tempat/lokasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori tinggi.

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan sebagai saluran distribusi (*zero channel, two level channels, dan multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55). Semakin strategis dan terjangkaunya lokasi tempat pelayanan, maka semakin dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya di dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel promosi masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel promosi sebesar 3,57 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti promosi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori tinggi. Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58). Semakin baiknya promosi yang ditawarkan, maka semakin dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya di dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel orang masuk ke dalam kategori

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel orang sebesar 3,70 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti pemberi layanan jasa pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori tinggi. Orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam *people* adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62). Semakin baiknya kualitas karyawan penyedia layanan jasa yang ada, maka akan semakin dapat pula meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya di dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel sarana fisik masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel sarana fisik sebesar 3,69 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti sarana fisik yang tersedia pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori tinggi. Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan (Hurriyati, 2010: 62). Semakin baik sarana fisik yang disediakan, maka semakin dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Selanjutnya di dalam hasil deskriptif ini didapatkan fakta bahwa berdasarkan jawaban responden, variabel proses masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel sarana fisik sebesar 3,37 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 2,61-3,40 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian sedang. Hal ini berarti proses pemberian pelayanan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori sedang. Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa (Hurriyati, 2010: 64). Semakin baik proses pelayanan jasa yang diberikan, maka semakin dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses pelayanan yang dimiliki maupun yang ditawarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat sudah relatif baik.

Hasil penelitian deskriptif ini juga mendapatkan fakta bahwa variabel kepuasan nasabah masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat terlihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,87 dan berdasarkan rentang skor rata-rata pada interval 3,41-4,20 yang berarti masuk ke dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti kepuasan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat masuk ke dalam kategori tinggi. Kotler dan Keller (2007, 177), menjelaskan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewanya seseorang yang hadir setelah

memperbandingkan kinerja (hasil) produk yang telah dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kepuasan nasabah yang meliputi kesesuaian produk, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi sudah sangat baik.

Berdasarkan hasil uraian di atas, diketahui bahwa kenyataan gambaran sebenarnya berdasarkan jawaban responden terkait dengan produk jasa, tarif jasa, dan proses masuk kedalam kategori sedang. Sedangkan untuk variabel tempat, promosi, orang, sarana fisik dan kepuasan nasabah masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

4.4.3 Pengaruh Produk Jasa terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel produk jasa diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 3,189 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,002 lebih kecil dari tarif sigifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel produk jasa dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_1 = 0,185$. Hal ini berarti variabel produk jasa mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,185 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel produk jasa meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,185.

Produk jasa ialah semua sesuatu yang bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada pasar, dengan tujuan agar dapat diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan bahkan dikenakan serta dikonsumsi oleh pasar sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar (Ratih Hurriyati, 2010:50).

Peneliti menyimpulkan jika produk jasa tabungan Simpedes berkualitas atau tinggi maka kepuasan nasabah akan meningkat. Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif memiliki kualitas yang baik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014), yang di mana menunjukkan bahwa produk jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_1 (hipotesis 1) dalam penelitian ini diterima yang artinya produk jasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.4. Pengaruh Tarif Jasa terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel tarif jasa diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 5,259 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel tarif jasa dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_2 = 0,745$. Hal ini berarti variabel tarif jasa mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,745 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel tarif jasa meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,745.

Harga/Tarif Jasa merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan ataupun penggunaan barang atau suatu jasa (Tjiptono, 2008: 151).

Peneliti menyimpulkan jika tarif jasa yang diberikan dan ditawarkan terjangkau, maka kepuasan nasabah akan meningkat. Tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif menawarkan keterjangkauan biaya bagi nasabah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014), yang di mana menunjukkan bahwa tarif jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_2 (hipotesis 2) dalam penelitian ini diterima yang artinya tarif jasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.5 Pengaruh Tempat terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel tempat diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 3,634 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif sigifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel tempat dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_3 = 0,462$. Hal ini berarti variabel tempat mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,462 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel tempat meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,462.

Untuk produk yang berkaitan dengan industri manufaktur, *place* dimaksudkan sebagai saluran distribusi (*zero channel*, *two level channels*, dan *multilevel channels*), namun *place* merupakan sebagai tempat pelayanan jasa jika diperuntukkan bagi produk industri jasa (Hurriyati, 2010:55).

Peneliti menyimpulkan jika tempat pelayanan berada pada tempat yang strategi dan terjangkau maka kepuasan nasabah akan meningkat. Lokasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif sudah tepat.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mevita dan Heru Suprihhadi (2013), yang di mana menunjukkan bahwa

variabel saluran distribusi/tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_3 (hipotesis 3) dalam penelitian ini diterima yang artinya tempat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.6 Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel promosi diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 2,977 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel promosi dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_4 = 0,277$. Hal ini berarti variabel promosi mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,277 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel promosi meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,277.

Promosi adalah bentuk bahasa komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi /membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Hurriyati, 2010: 58).

Peneliti menyimpulkan jika promosi yang diberikan dan ditawarkan dapat menarik minat nasabah serta di dalamnya memuat informasi terkait dengan kejelasan produk yang bersangkutan, maka kepuasan nasabah akan meningkat. Promosi yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif sudah baik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014), yang di mana menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_4 (hipotesis 4) dalam penelitian ini diterima yang artinya promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.7 Pengaruh Orang terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel orang diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 2,425 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,017 lebih kecil dari tarif sigifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel orang dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_5 = 0,214$. Hal ini berarti variabel orang mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,214 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel orang meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,214.

Orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen- Elemen dalam *people* adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa (Hurriyati, 2010: 62).

Peneliti menyimpulkan jika sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dapat memberikan informasi serta pelayanan yang baik, maka kepuasan nasabah akan meningkat. Karyawan/ti pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif memiliki kualitas kerja yang baik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Benua, Bernhard Tewal, dan Jacky Sumarauw (2015), yang di mana menunjukkan bahwa orang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_5 (hipotesis 5) dalam penelitian ini diterima yang artinya orang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.8 Pengaruh Sarana Fisik terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel sarana fisik diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 6,674 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif sigifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel sarana fisik dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_6 = 0,489$. Hal ini berarti variabel sarana fisik mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,489 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel sarana fisik meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,489.

Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan (Hurriyati, 2010: 62).

Peneliti menyimpulkan jika sarana fisik yang diberikan dan ditawarkan dapat memberikan rasa nyaman serta menarik minat nasabah, maka kepuasan nasabah akan meningkat. Sarana fisik yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif sudah baik dan memadai.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014), yang dimana menunjukkan bahwa

sarana fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_6 (hipotesis 6) dalam penelitian ini diterima yang artinya sarana fisik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.9 Pengaruh Proses terhadap Kepuasan Nasabah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel proses diuji secara parsial menghasilkan T hitung sebesar 3,805 lebih besar dari T tabel 1,9860 dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan data di atas, bahwa variabel proses dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_7 = 0,393$. Hal ini berarti variabel proses mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 0,393 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel proses meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,393.

Proses merupakan segala prosedur faktual, sistem, dan aliran kegiatan yang dipergunakan untuk penyampaian jasa (Hurriyati, 2010: 64).

Peneliti menyimpulkan jika proses pelayanan yang diberikan dan ditawarkan kepada nasabah sudah relatif baik atau tinggi, maka kepuasan

nasabah akan meningkat. Proses pelayanan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat relatif sudah baik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haruna Isa Mohammad (2015), yang di mana menunjukkan bahwa proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa H_7 (hipotesis 7) dalam penelitian ini diterima yang artinya proses berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat.

4.4.10 Pengaruh Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, dan Sarana Fisik serta Proses terhadap Kepuasan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa variabel produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji F, dengan membandingkan F hitung dan F tabel, maka didapat F hitung (25,662) lebih besar dari F tabel (2,1107), dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

Semakin baik atau tinggi produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses yang dimiliki serta ditawarkan suatu perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan (nasabah).

Hasil dari analisis koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,636 atau 63,6%. Hal ini berarti bahwa sebesar 63,6% variabel produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses dapat menjelaskan varians variabel kepuasan nasabah, sisanya 36,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Analisa dan data-data di atas menunjukkan bahwa produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tisye Pingkan Elat, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel (2014), yang dimana menunjukkan bahwa produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan analisa dan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa H_8 (Hipotesis 8) dalam penelitian ini yaitu, produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima. Dengan meningkatkan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses, maka akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan (nasabah).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka hasil penelitian tentang pengaruh Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) terhadap Kepuasan Nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator pada variabel, bahwa keadaan variabel produk jasa, tarif jasa, dan proses menunjukkan kondisi yang sedang. Sedangkan tempat, promosi, orang, sarana fisik menunjukkan kondisi yang tinggi, dan kepuasan nasabah menunjukkan kondisi tinggi pula. Sehingga keadaan sebenarnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat sudah relatif baik.
2. Produk jasa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_1 (Hipotesis 1) yang menyatakan produk jasa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.
3. Tarif jasa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_2 (Hipotesis 2) yang menyatakan tarif jasa berpengaruh positif dan signifikan secara

parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.

4. Tempat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_3 (Hipotesis 3) yang menyatakan tempat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.
5. Promosi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_4 (Hipotesis 4) yang menyatakan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.
6. Orang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_5 (Hipotesis 5) yang menyatakan orang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.
7. Sarana fisik mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_6 (Hipotesis 6) yang menyatakan sarana fisik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.

8. Proses mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga H_7 (Hipotesis 7) yang menyatakan proses berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.
9. Pengujian secara bersama-sama, menunjukkan bahwa variabel produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat. Sehingga H_8 (Hipotesis 8) yang menyatakan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah tabungan Simpedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan berhubungan dengan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses, yaitu antara lain:

1. Kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaiki disegala elemen-elemen pemenuh kebutuhan dan kepuasan nasabah terkait dengan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik,

serta proses yang telah diimplementasikan di dalam kegiatan operasionalnya, karena mengingat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Saat ini nasabah selalu menuntut dan mencari produk tabungan dengan segala kemudahan serta keunggulan dalam aksesibilitas kehidupan sehari-hari serta diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas. Di era yang serba cepat dan tepat seperti ini, perbankan harus selalu dituntut untuk mengikuti perubahan pasar yang terjadi guna meningkatkan penjualan produk jasa perbankan serta untuk mendapatkan dan mempertahankan nasabah di dalam persaingan antar deretan kompetitor yang ada saat ini. Hal yang paling terpenting, mengingat bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat, menyatakan jika masih adanya nasabah yang berdatangan untuk mengajukan keluhan terkait atas produk tabungan Simpedes terutama pada pelayanan non tunai seperti transaksi gagal, transaksi bermasalah pada rekening, dan sistem jaringan ATM yang bermasalah hingga kartu ATM tertelan, dengan demikian pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat harus lebih mengoptimalkan kualitas produk terkait dengan penggunaan produk jasa tabungan agar selalu dapat digunakan 24 jam *non stop* dan mampu memberikan aksesibilitas bagi nasabah, di mana hal tersebut sering pula dijadikan tolak ukur nasabah sebagai kualitasnya sebuah produk jasa tabungan dan

perbankan penyedia jasa. Kemudian tarif jasa yang ditawarkan terhadap nasabah harus lebih memberikan daya tarik agar dapat memberikan kepuasan serta menarik daya minat calon nasabah yang lain untuk menggunakan produk tabungan Simpedes. Selanjutnya yang harus dievaluasi serta ditingkatkan ialah pada sarana fisik yang ada yaitu terkait dengan kualitas mesin ATM (*ATM Center*) serta pada proses pemberian pelayanan nasabah. Hal ini sangat harus diperhatikan karena mengingat kualitas mesin ATM (*ATM Center*) dan kualitas proses pelayanan sangat mempengaruhi persepsi dan kepuasan nasabah. Untuk yang paling terpenting lagi, perbankan hendak sentiasa melakukan perbaikan disegala sisi yakni yang berkaitan dengan 7 (tujuh) elemen penting tersebut, mengingat bahwa elemen-elemen tersebut memberikan kontribusi yang sangar besar terhadap kepuasan nasabah di mana dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perbankan itu sendiri.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model dengan lebih baik lagi, menambah variabel dengan memperluas jumlah sampel dan variasi alternatif lokasi penelitian. Kemudian, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan produk jasa, tarif jasa, tempat, promosi, orang, dan sarana fisik, serta proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kadhim, Faris, Thaer F Abdullah, dan Mahir F Abdullah. (2016). "Effects of marketing mix on customer satisfaction: empirical study on tourism industry in Malaysia". *International Journal of Applied Research*. ISSN Print: 2394-7500, 2(2): 357-360. (<http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue2/PartF/2-2-13.pdf>., diakses 15 Oktober 2016)
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfansi, Lizar. (2010). *Financial Services Marketing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfansi, Lizar. (2013). *Pemasaran Jasa Finansial edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Benua, Deilvia C., Bernhard Tewal, dan Jacky Sumarauw. (2015). "Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Siswa pada SMA Katolik Karitas". *Jurnal EMBA*. Faculty of Economic and bussiness, Management Departement Sam Ratulangi Universitas, Manado. VOL. 3, No. 2 Juni 2015, Hal. 487-498. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8581/8154>., diakses 15 Oktober 2016).
- Daryanto. (2011). *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Elat, Tisyee Pingkan, Lotje Kawet, dan Altje Tumbel. (2014). "Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen di Hello Tours and Travel Manado". *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 2, No. 3 September 2014, Hal. 399-410. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5589/5101>, diakses 15 Oktober 2016).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo. (2014). *Basic Marketing*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hurriyati, Ratih. (2010). *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Jakarta: Alfabeta CV

<https://eform.bri.co.id/home/detail/simpedes>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia

<https://profil.merdeka.com/indonesia/b/bank-rakyat-indonesia/>

Iskandar, Syamsu. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Semesta Asa Bersama.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kotler, Philip dan Armstrong. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 1 dan 2, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1, Edisi 12 Jakarta: PT. Indexs.

Lupiyoadi, Rambat. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.

Mevita, Afrida Shela dan Heru Suprihadi (2013). "Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen membeli Produk pada PT. Preshion Engineering Plastec Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Vol.2 No.9.2013. (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/download/363/35>. diakses 15 Oktober 2016).

Mohammad, Haruna Isa. (2015). "7Ps Marketing Mix and Retail Bank Customer Satisfaction in NORTHEAST NIGERIA". *British Journal of Marketing Studies*. Department of Management Technology, Modibbo Adama University of Technology, Yola, Adamawa State, Nigeria. Vol.3, No.3 , pp.71-88, June 2015. (<http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/7Ps-Marketing-Mix-and-Retail-Bank-Customer-Satisfaction-in-Northeast-Nigeria.pdf>., diakses 15 Oktober 2016).

Oesman, Yevis Marty. (2010). *Sukses Mengelola Marketing Mix, CRM, Customer Value, dan Customer Dependency*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* . Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2013). *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Caps Publishing.

----- (2014). *Praktis Riset Perilaku Konsumen (Teori, Kuesioner, Alat, dan Analisis Data)*. Yogyakarta: Caps Publishing.

- Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tjiptono, Fandi. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Tjiptono, Fandi dan Gregorius Chandra. (2011). *Service, Quality, dan Satisfaction*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Totok Budisantoso, Sigit Triandaru. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran I (Satu)

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Febry Seftyandy
Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 08 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Ekonomi)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Gg. Jaya Wijaya Parit
Padang, Sungailiat – Bangka Belitung

Pendidikan Formal

2013-2017 : Universitas Bangka Belitung
2010-2013 : SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka
2007-2010 : SMP Negeri 2 Sungailiat, Bangka
2001-2007 : SD Negeri 15 Sungailiat, Bangka

KARTU PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Febry Seftyandy
Nim : 302 13 11 029
Jurusan : Ekonomi
Konsentrasi Studi : Manajemen Pemasaran
Semester : VIII (Delapan)
Judul Proposal/Skripsi: "Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)"

IPK : 3,67
Nama Pembimbing : Khairiyansyah, S.E.,M.M
Mulai Skripsi : 14 November 2016

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1.	10 Oktober 2016	Konsul Judul	
2.	10 Oktober 2016	Acc Judul	
3.	14 November 2016	Bab I	
4.	16 November 2016	Bab I dan Daftar Pustaka	
5.	17 November 2016	Bab II dan III	
6.	21 November 2016	Bab II dan III	
7.	22 November 2016	Acc ke Pembimbing Utama	
8.	1 Februari 2017	Review Awal	
9.	2 Februari 2017	Bab IV dan Bab V	
10.	3 Februari 2017	Kelengkapan Berkas	
11.	6 Februari 2017	Acc ke Pembimbing Utama	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
UNIT KOTA 2 SUNGAILIAT

Jalan Batin Tikal Karya Makmur, Kecamatan Pemali - Bangka
Telp. (0717) 95135

Sungailiat, 24 Oktober 2016

Nomor : B.054/MJP/10/16
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data,
Kuesioner dan Wawancara

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin pengambilan data, kuesioner dan wawancara dengan Nomor Surat : 451/UN50.1.1/PP/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Saya selaku Kepala Unit BRI Unit Kota 2 Sungailiat, memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengambil data yang dimaksud atas nama mahasiswa :

Nama : Febry Seftyandy
NIM : 302 13 11 029
Jurusan : Manajemen

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BRI Unit Kota 2 Sungailiat

Denny Kusmadi
Kepala Unit

Lampiran IV (Empat)

KUESIONER

“Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)”

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Seftyandy

Nim : 302 13 11 029

Prodi : Manajemen

Adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang sedang menyusun Skripsi dengan judul **“Analisis Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat)”**. Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner berikut ini.

Kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, dan tidak dipublikasikan. Kerahasiaan Bapak/Ibu dapat saya jamin.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Sungailiat, 16 Januari 2017
Peneliti

Febry Seftyandy

A. Profil Responden

Berikanlah tanda centang (✓) untuk setiap jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan diri anda

- Jenis kelamin : Pria Wanita
- Usia : < 25 tahun 26-40 tahun > 40 tahun
- Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA
 Strata 1 Strata 2 Lainnya
- Pekerjaan : PNS Pengusaha Wiraswasta
 Buruh Harian Lainnya

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap setiap butir pertanyaan dengan cermat tanpa ada satu pun yang terlewatkan.
2. Bapak/Ibu diminta memberi tanda **centang** (✓) pada kolom sesuai dengan pilihan dan setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban
3. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda (X) pada kolom yang salah kemudian beri tanda **centang** (✓) pada kolom yang sesuai.

C. Keterangan Jawaban

1. **STS** : Sangat Tidak Setuju
2. **TS** : Tidak Setuju
3. **RR** : Ragu-Ragu
4. **S** : Setuju
5. **SS** : Sangat Setuju

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
Produk						
1.	Produk tabungan Simpedes dapat digunakan 24 jam <i>non stop</i>					
2.	Produk tabungan Simpedes memberikan Aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan para nasabah					
3.	Produk tabungan Simpedes menawarkan kompensasi bunga yang relatif kompetitif					
4.	Produk tabungan Simpedes menjanjikan jaminan keamanan atas tabungan nasabah					
Tarif Jasa						
5.	Keterjangkauan biaya menjadi penabung baru					
6.	Daya tarik keringanan biaya administrasi dan jasa tabungan					
Tempat						
7.	Lokasi Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat strategis					
8.	Lokasi Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat mudah terjangkau					
Promosi						
9.	Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi secara individual					
10.	Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi dengan undian berhadiah					
11.	Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat melakukan promosi melalui media brosur yang tersedia					
Orang						
12.	Kehandalan karyawan dalam memberikan pelayanan					
13.	Kecepatan tanggapan karyawan dalam memberikan pelayanan					
14.	Kepedulian karyawan dalam memberikan pelayanan					

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
15.	Jaminan rasa aman dari karyawan dalam memberikan pelayanan					
Sarana Fisik						
16.	Ketersediaan lahan parkir					
17.	Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat memiliki ATM center yang dapat selalu digunakan 24 jam <i>non stop</i>					
18.	Kerapian pada karyawan/ti Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat					
19.	Ketepatan busana pada karyawan/ti Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat					
Proses						
20.	Bank Rakyat Indonesia Kota 2 Sungailiat menerapkan kemudahan syarat dan prosedur dalam proses transaksi pada produk tabungan Simpedes					
21.	Berkualitasnya pelayanan online yang dimiliki					
22.	Segala keluhan nasabah langsung direspon oleh karyawan					
Kepuasan Nasabah						
23.	Produk tabungan Simpedes yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan					
24.	Pelayanan karyawan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan					
25.	Fasilitas penunjang yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan					
26.	Berminat berkunjung kembali karena manfaat tabungan Simpedes					
27.	Berminat berkunjung kembali karena pelayanan karyawan yang diberikan					

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
28.	Berminat berkunjung kembali karena fasilitas penunjang memadai					
29.	Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena manfaatnya					
30.	Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena pelayanannya					
31.	Menyarankan keluarga serta kerabat untuk menggunakan produk tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2 Sungailiat karena fasilitas penunjang memadai					

Lampiran V (Lima)

Tabulasi Data Kuesioner Analisis Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2)

Sampel	Produk1	Produk2	Produk3	Produk4	Tarif_J1	Tarif_J2	Tempat1	Tempat2	Promosi1	Promosi2	Promosi3	Orang1	Orang2	Orang3	Orang4	S_Fisik1	S_Fisik2	S_Fisik3	S_Fisik4	Proses1	Proses2	Proses3	Puas1	Puas2	Puas3	Puas4	Puas5	Puas6	Puas7	Puas8	Puas9	T_Produk	T_Tarif_J	T_Tempat	T_Promo	T_Orang	T_S_Fisik	T_Proses	T_Puas	
1	5	4	4	5	4	4	2	1	5	5	5	3	3	3	3	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	18	8	3	15	12	17	13	42	
2	2	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	10	4	7	9	15	12	10	31	
3	4	5	5	4	4	3	4	3	2	3	3	5	4	3	4	5	3	5	4	2	3	4	5	5	4	4	4	3	4	4	3	18	7	7	8	16	17	9	36	
4	3	3	4	5	3	4	5	5	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	15	7	10	9	15	8	9	28		
5	2	2	2	3	3	4	4	5	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	9	7	9	10	14	10	8	31	
6	3	2	2	2	2	3	2	2	5	5	5	4	3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	3	4	3	4	5	3	3	9	5	4	15	14	14	13	32	
7	5	4	5	4	2	3	2	3	4	4	5	3	4	4	3	4	5	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	4	3	18	5	5	13	14	18	10	36	
8	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	12	6	5	10	11	13	9	29	
9	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	7	9	15	16	15	11	36		
10	5	5	4	4	3	4	2	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	5	4	3	4	18	7	5	10	11	13	11	34	
11	2	2	2	3	4	3	2	2	2	2	2	4	5	4	4	5	3	5	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	9	7	4	6	17	18	11	33		
12	3	2	2	2	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3	4	3	4	3	9	8	5	10	12	8	8	30		
13	5	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	5	4	5	5	4	4	5	18	7	10	15	19	16	7	40	
14	5	5	5	5	3	4	5	4	5	5	3	4	4	3	4	5	5	5	5	4	3	3	5	5	4	5	4	5	5	5	4	20	7	9	13	15	20	10	42	
15	3	2	3	2	4	3	4	3	3	3	3	5	5	4	5	2	2	2	2	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	10	7	7	9	19	8	8	29		
16	2	2	2	2	3	4	2	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	8	7	5	8	13	15	8	31	
17	5	4	4	4	3	3	5	5	4	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	17	6	10	10	9	12	10	33		
18	2	3	3	2	3	2	4	5	5	4	5	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	10	5	9	14	15	13	11	34		
19	5	5	5	5	5	5	2	3	5	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	20	10	5	15	15	17	10	39		
20	2	2	3	3	4	5	2	2	3	2	2	3	3	4	3	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	10	9	4	7	13	20	11	35
21	4	4	5	5	3	3	4	5	4	4	3	3	2	3	3	5	3	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	18	6	9	11	11	18	11	37		
22	5	4	3	4	4	3	2	2	4	3	4	5	4	3	4	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	16	7	4	11	16	10	10	30		
23	3	3	2	3	4	3	5	5	3	2	2	3	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	11	7	10	7	15	19	12	41		
24	2	3	3	3	3	4	5	4	4	5	5	5	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4	5	4	3	4	3	4	5	4	11	7	9	14	16	11	11	37		
25	1	1	1	1	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	7	5	10	16	16	8	32			
26	5	5	5	5	1	2	4	5	2	2	2	3	4	3	3	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	3	9	6	13	18	10	35		
27	5	5	5	5	4	3	5	5	3	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	5	4	20	7	10	11	18	12	10	39	
28	2	3	3	3	4	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	11	7	5	5	8	11	11	30	
29	5	4	4	5	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	18	7	6	11	15	18	10	36		
30	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	2	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	20	9	8	11	10	14	11	39	
31	5	5	5	5	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	20	6	5	11	13	16	7	33		
32	3	3	3	3	2	2	5	5	3	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	12	4	10	7	14	18	14	35		
33	4	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	14	6	6	13	20	11	10	31		
34	3	3	3	3	3	2	4	5	3	3	2	4	4	3	3	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	3	12	5	9	8	14	16	11	34		
35	4	4	3	4	3	3	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	15	6	9	11	13	13	12	35	
36	3	4	3	4	3	3	5	4	2	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	14	6	9	8	17	16	10	37	
37	4	3	3	4	4	2	5	5	3	4	3	4	5	4	5	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	5	4	3	4	5	4	14	6	10	10	18	15	8	37	
38	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	14	6	6	11	10	17	11	32		
39	3	4	3	3	4	3	3	2	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	13	7	5	15	19	13	11	34			
40	5	5	5	5	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	20	6	8	10	16	10	8	36		

Sampel	Produk1	Produk2	Produk3	Produk4	Tarif_J1	Tarif_J2	Tempat1	Tempat2	Promosi1	Promosi2	Promosi3	Orang1	Orang2	Orang3	Orang4	S_Fisik1	S_Fisik2	S_Fisik3	S_Fisik4	Proses1	Proses2	Proses3	Puas1	Puas2	Puas3	Puas4	Puas5	Puas6	Puas7	Puas8	Puas9	T_Produk	T_Tarif_J	T_Tempat	T_Promo	T_Orang	T_S_Fisik	T_Proces	T_Puas
41	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	5	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	12	8	7	9	11	16	9	31	
42	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	4	16	6	8	9	10	13	7	30
43	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	10	6	6	10	14	13	11	32		
44	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	12	5	8	10	16	13	8	34	
45	3	4	3	3	2	3	4	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	13	5	7	7	14	12	11	30	
46	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	3	4	13	7	8	12	17	16	12	36
47	4	5	5	5	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	19	7	7	11	15	18	11	37
48	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	2	4	3	2	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	12	5	7	10	13	11	11	31		
49	2	1	2	2	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	7	6	7	8	15	15	11	34		
50	2	2	2	2	5	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	8	9	8	8	15	14	11	36	
51	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	11	5	7	10	16	14	13	34		
52	5	4	4	5	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	18	6	6	11	16	17	12	38
53	4	5	3	4	2	2	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	16	4	8	13	15	17	10	32
54	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	13	4	7	11	15	14	8	33
55	4	4	3	3	2	3	3	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	14	5	7	11	17	14	11	35		
56	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	12	7	6	10	15	14	11	34		
57	4	3	3	3	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	13	8	9	13	14	18	13	36	
58	4	4	3	4	3	2	3	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	15	5	7	13	14	18	11	34	
59	2	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	5	4	5	11	7	7	11	18	18	11	39
60	4	4	3	3	5	5	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	5	4	4	5	4	14	10	6	12	14	13	9	37
61	4	4	3	3	4	3	4	5	3	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	3	2	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	14	7	9	10	15	16	8	38
62	2	3	3	2	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	5	5	4	10	10	8	11	17	17	10	40
63	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	17	8	8	13	14	13	12	37		
64	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	12	4	6	9	19	17	11	38		
65	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	16	6	8	11	16	14	11	33	
66	2	2	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	3	9	7	7	11	15	17	11	37
67	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	15	6	7	12	15	17	8	32	
68	2	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	3	4	4	4	3	4	3	4	10	7	8	11	17	15	7	33	
69	5	5	4	3	4	5	4	3	2	3	3	3	4	4	3	5	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	17	9	7	8	14	18	11	34	
70	2	2	2	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	2	2	3	4	4	4	4	5	5	4	5	9	7	9	13	16	17	7	38
71	4	4	4	3	4	4	3	3	5	5	5	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	15	8	6	15	13	12	13	37		
72	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	13	8	8	8	16	15	7	34
73	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15	8	7	9	16	13	12	36		
74	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	2	4	4	4	3	4	4	4	15	8	6	11	12	15	7	34		
75	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	17	8	7	9	14	10	11	36		
76	2	2	2	2	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	4	2	2	2	3	4	3	4	4	3	3	3	4	8	7	7	10	16	12	6	31
77	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	14	7	7	11	15	16	11	38	
78	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	11	7	6	10	15	14	12	35	
79	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	18	8	9	14	19	19	15	40	
80	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	15	7	8	11	14	14	11	34		
81	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3	4	4	4	3	4	15	7	8	11	14	14	6	33		
82	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	13	6	7	11	13	15	11	34		
83	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	8	7	11	18	17	13	36		
84	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	13	6	8	9	10	13	12	35		
85	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	2	2	3	4	4	3	3	4	4	4	11	7	7	12	15	15	7	33		

Sampel	Produk1	Produk2	Produk3	Produk4	Tarif_J1	Tarif_J2	Tempat1	Tempat2	Promosi1	Promosi2	Promosi3	Orang1	Orang2	Orang3	Orang4	S_Fisik1	S_Fisik2	S_Fisik3	S_Fisik4	Proses1	Proses2	Proses3	Puas1	Puas2	Puas3	Puas4	Puas5	Puas6	Puas7	Puas8	Puas9	T_Produk	T_Tarif_J	T_Tempat	T_Promo	T_Orang	T_S_Fisik	T_Proses	T_Puas	
86	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	15	7	7	12	15	17	10	35	
87	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	16	6	7	10	13	11	11	31	
88	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	3	4	9	6	8	11	15	15	7	31	
89	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13	7	7	9	14	16	9	36	
90	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	2	4	4	4	3	4	4	3	2	2	4	4	4	3	3	3	4	3	3	10	7	8	8	13	15	7	31	
91	2	3	2	2	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	9	7	8	10	15	15	7	35		
92	3	3	4	3	4	4	3	3	4	5	5	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	13	8	6	14	15	14	11	38	
93	4	3	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	14	9	7	12	16	15	9	37	
94	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	12	7	7	11	15	13	10	35	
95	3	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	12	8	7	14	19	17	15	41	
96	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	14	8	7	12	14	13	10	39	
97	3	3	3	3	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	12	10	9	11	16	17	9	38	
98	2	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	10	6	7	11	17	13	10	31		
99	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	13	7	7	9	18	16	10	34		
100	2	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	11	6	6	15	15	20	11	40

Karakteristik Responden

No.	Jenis Kelamin	Usia (dalam tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	No.	Jenis Kelamin	Usia (dalam tahun)	Pendidikan	Pekerjaan
1	Pria	> 40	SLTP	Buruh Harian	51	Pria	26-40	SLTP	Buruh Harian
2	Wanita	26-40	Strata 1	PNS	52	Pria	> 40	SLTA	Wiraswasta
3	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian	53	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya
4	Wanita	26-40	Strata 1	PNS	54	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian
5	Wanita	> 40	SLTP	Lainnya	55	Pria	< 25	Strata 2	Lainnya
6	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya	56	Wanita	> 40	Strata 1	PNS
7	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	57	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya
8	Pria	> 40	SLTA	Wiraswasta	58	Pria	> 40	Strata 1	PNS
9	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian	59	Pria	26-40	Strata 1	Buruh Harian
10	Wanita	> 40	Strata 1	PNS	60	Pria	< 25	SLTP	Lainnya
11	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian	61	Pria	26-40	Strata 1	PNS
12	Wanita	> 40	SLTP	Lainnya	62	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya
13	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	63	Wanita	26-40	Strata 1	PNS
14	Pria	> 40	SLTA	Lainnya	64	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian
15	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian	65	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian
16	Wanita	< 25	SLTA	Lainnya	66	Pria	> 40	Strata 1	PNS
17	Wanita	> 40	SLTP	Lainnya	67	Wanita	26-40	Strata 1	PNS
18	Pria	> 40	SLTA	Wiraswasta	68	Wanita	< 25	Strata 2	Lainnya
19	Pria	< 25	SLTA	Lainnya	69	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya
20	Pria	26-40	SLTA	Lainnya	70	Wanita	> 40	Strata 2	PNS
21	Pria	> 40	SLTA	Wiraswasta	71	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian
22	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	72	Pria	26-40	Strata 1	PNS
23	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian	73	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya
24	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya	74	Wanita	< 25	SD	Lainnya
25	Pria	26-40	SLTA	Lainnya	75	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian
26	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya	76	Pria	> 40	SLTP	Buruh Harian
27	Wanita	26-40	Lainnya	Lainnya	77	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya
28	Wanita	> 40	SLTP	Lainnya	78	Pria	26-40	SLTA	Lainnya
29	Wanita	26-40	Strata 1	PNS	79	Pria	> 40	SLTA	Wiraswasta
30	Pria	< 25	SLTA	Lainnya	80	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian
31	Wanita	> 40	Strata 1	PNS	81	Pria	< 25	SLTP	Buruh Harian
32	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian	82	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya
33	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya	83	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya
34	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya	84	Pria	> 40	Strata 2	PNS
35	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	85	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian
36	Wanita	< 25	Strata 2	Lainnya	86	Pria	> 40	SLTP	Lainnya
37	Pria	> 40	SLTP	Buruh Harian	87	Wanita	26-40	SD	Wiraswasta
38	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian	88	Pria	< 25	SLTA	Wiraswasta
39	Pria	> 40	SLTP	Buruh Harian	89	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya
40	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian	90	Pria	> 40	SLTA	Lainnya
41	Pria	> 40	SLTA	Buruh Harian	91	Pria	26-40	Strata 1	PNS
42	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	92	Wanita	< 25	SLTA	Lainnya
43	Pria	26-40	SLTA	Buruh Harian	93	Pria	26-40	SLTA	Lainnya
44	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya	94	Wanita	> 40	Strata 1	PNS
45	Pria	> 40	SD	Buruh Harian	95	Pria	26-40	Strata 1	PNS
46	Wanita	26-40	SLTP	Lainnya	96	Pria	> 40	Strata 1	PNS
47	Pria	> 40	Strata 1	PNS	97	Pria	> 40	Strata 2	Lainnya
48	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya	98	Pria	26-40	SLTP	Lainnya
49	Pria	> 40	Strata 1	Wiraswasta	99	Wanita	> 40	SLTA	Lainnya
50	Wanita	26-40	Strata 1	PNS	100	Wanita	26-40	SLTA	Lainnya

Lampiran VI (Enam)

Output Data SPSS “Analisis Strategi Bauran Pemasaran Jasa (Produk Jasa, Tarif Jasa, Tempat, Promosi, Orang, Sarana Fisik, dan Proses) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota 2)”

```
FREQUENCIES VARIABLES=Jenis_Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan
/NTILES=4
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

		Statistics			
		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		1,46	2,32	3,10	3,79
Median		1,00	2,00	3,00	4,00
Mode		1	2	3	5
Std. Deviation		,501	,665	,916	1,526
Variance		,251	,442	,838	2,329
Skewness		,163	-,466	,363	-1,029
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241
Kurtosis		-2,014	-,727	,697	-,490
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478
Range		1	2	5	4
Minimum		1	1	1	1
Maximum		2	3	6	5
Percentiles	25	1,00	2,00	3,00	3,00
	50	1,00	2,00	3,00	4,00
	75	2,00	3,00	4,00	5,00

Frequency Table

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	54	54,0	54,0	54,0
	Wanita	46	46,0	46,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 Tahun	11	11,0	11,0	11,0
	26-40	46	46,0	46,0	57,0
	> 40 Tahun	43	43,0	43,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	3	3,0	3,0	3,0
	SLTP	19	19,0	19,0	22,0
	SLTA	51	51,0	51,0	73,0
	Strata 1	20	20,0	20,0	93,0
	Strata 2	6	6,0	6,0	99,0
	Lainnya	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	20	20,0	20,0	20,0
	Wiraswasta	8	8,0	8,0	28,0
	Buruh Harian	25	25,0	25,0	53,0
	Lainnya	47	47,0	47,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

		Produk 1	Produk 2	Produk 3	Produk 4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,34	3,40	3,26	3,40
Median		3,00	3,00	3,00	3,00
Mode		3 ^a	3	3	3
Std. Deviation		1,056	,953	,917	,932
Variance		1,116	,909	,841	,869
Skewness		,065	-,029	,338	,183
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241
Kurtosis		-1,041	-,329	-,278	-,450
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478
Range		4	4	4	4
Minimum		1	1	1	1
Maximum		5	5	5	5
Percentiles	25	2,00	3,00	3,00	3,00
	50	3,00	3,00	3,00	3,00
	75	4,00	4,00	4,00	4,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Produk 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	25	25,0	25,0	26,0
	RR	29	29,0	29,0	55,0
	S	29	29,0	29,0	84,0
	SS	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Produk 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0	2,0
	TS	13	13,0	13,0	15,0
	RR	42	42,0	42,0	57,0
	S	29	29,0	29,0	86,0
	SS	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Produk 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	17	17,0	17,0	18,0
	RR	49	49,0	49,0	67,0
	S	21	21,0	21,0	88,0
	SS	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Produk 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	13	13,0	13,0	14,0
	RR	46	46,0	46,0	60,0
	S	25	25,0	25,0	85,0
	SS	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

		Tarif Jasa 1	Tarif Jasa 2
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		3,40	3,36
Median		3,00	3,00
Mode		3	3
Std. Deviation		,816	,759
Variance		,667	,576
Skewness		-,182	,135
Std. Error of Skewness		,241	,241
Kurtosis		-,016	-,257
Std. Error of Kurtosis		,478	,478
Range		4	3
Minimum		1	2
Maximum		5	5
Percentiles	25	3,00	3,00
	50	3,00	3,00
	75	4,00	4,00

Frequency Table

Tarif Jasa 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	11	11,0	11,0	12,0
	RR	42	42,0	42,0	54,0
	S	39	39,0	39,0	93,0
	SS	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Tarif Jasa 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	11	11,0	11,0	11,0
RR	48	48,0	48,0	59,0
S	35	35,0	35,0	94,0
SS	6	6,0	6,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X3.1 X3.2

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

		Tempat 1	Tempat 2
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		3,55	3,65
Median		4,00	4,00
Mode		4	4
Std. Deviation		,845	,892
Variance		,715	,795
Skewness		-,109	-,291
Std. Error of Skewness		,241	,241
Kurtosis		-,541	-,183
Std. Error of Kurtosis		,478	,478
Range		3	4
Minimum		2	1
Maximum		5	5
Percentiles	25	3,00	3,00
	50	4,00	4,00
	75	4,00	4,00

Frequency Table

Tempat 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	11	11,0	11,0	11,0
RR	35	35,0	35,0	46,0
S	42	42,0	42,0	88,0
SS	12	12,0	12,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Tempat 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	8	8,0	8,0	9,0
RR	33	33,0	33,0	42,0
S	41	41,0	41,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

		Statistics		
		Promosi 1	Promosi 2	Promosi 3
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		3,58	3,57	3,56
Median		4,00	4,00	3,50
Mode		3	4	3
Std. Deviation		,878	,832	,857
Variance		,771	,692	,734
Skewness		-,067	-,012	,105
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241
Kurtosis		-,230	-,529	-,638
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478
Range		4	3	3
Minimum		1	2	2
Maximum		5	5	5
Percentiles	25	3,00	3,00	3,00
	50	4,00	4,00	3,50
	75	4,00	4,00	4,00

Frequency Table

		Promosi 1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	7	7,0	7,0	8,0
	RR	41	41,0	41,0	49,0
	S	35	35,0	35,0	84,0
	SS	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

		Promosi 2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	9,0	9,0	9,0
	RR	38	38,0	38,0	47,0
	S	40	40,0	40,0	87,0
	SS	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

		Promosi 3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	9,0	9,0	9,0
	RR	41	41,0	41,0	50,0
	S	35	35,0	35,0	85,0
	SS	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

		Statistics			
		Orang 1	Orang 2	Orang 3	Orang 4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,67	3,72	3,72	3,68
Median		4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4
Std. Deviation		,779	,792	,683	,665
Variance		,607	,628	,466	,442
Skewness		-,259	-,323	,031	-,376
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241
Kurtosis		-,216	-,189	-,291	,222
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478
Range		3	3	3	3
Minimum		2	2	2	2
Maximum		5	5	5	5
Percentiles	25	3,00	3,00	3,00	3,00
	50	4,00	4,00	4,00	4,00
	75	4,00	4,00	4,00	4,00

Frequency Table

Orang 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,0	7,0	7,0
	RR	31	31,0	31,0	38,0
	S	50	50,0	50,0	88,0
	SS	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Orang 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,0	7,0	7,0
	RR	28	28,0	28,0	35,0
	S	51	51,0	51,0	86,0
	SS	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Orang 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2,0	2,0	2,0
	RR	35	35,0	35,0	37,0
	S	52	52,0	52,0	89,0
	SS	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Orang 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4,0	4,0	4,0
	RR	31	31,0	31,0	35,0
	S	58	58,0	58,0	93,0
	SS	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

```

FREQUENCIES VARIABLES=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
  SESKEW KURTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

		Statistics			
		Sarana Fisik 1	Sarana Fisik 2	Sarana Fisik 3	Sarana Fisik 4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,77	3,64	3,65	3,70
Median		4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		3	4	4	4
Std. Deviation		,941	,759	,770	,823
Variance		,886	,576	,593	,677
Skewness		-,114	-,135	-,249	-,167
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241
Kurtosis		-1,010	-,257	-,202	-,464
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478
Range		3	3	3	3
Minimum		2	2	2	2
Maximum		5	5	5	5
Percentiles	25	3,00	3,00	3,00	3,00
	50	4,00	4,00	4,00	4,00
	75	5,00	4,00	4,00	4,00

Frequency Table

Sarana Fisik 1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	8,0	8,0	8,0
	RR	34	34,0	34,0	42,0
	S	31	31,0	31,0	73,0
	SS	27	27,0	27,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sarana Fisik 2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	6,0	6,0	6,0
	RR	35	35,0	35,0	41,0
	S	48	48,0	48,0	89,0
	SS	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sarana Fisik 3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,0	7,0	7,0
	RR	32	32,0	32,0	39,0
	S	50	50,0	50,0	89,0
	SS	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sarana Fisik 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7,0	7,0	7,0
RR	32	32,0	32,0	39,0
S	45	45,0	45,0	84,0
SS	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X7.1 X7.2 X7.3

/NTILES=4

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

		Proses 1	Proses 2	Proses 3
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		3,38	3,33	3,39
Median		3,00	3,00	3,00
Mode		3 ^a	3	4
Std. Deviation		,776	,766	,777
Variance		,602	,587	,604
Skewness		-,119	-,094	-,151
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241
Kurtosis		-,469	-,499	-,478
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478
Range		3	3	3
Minimum		2	2	2
Maximum		5	5	5
Percentiles	25	3,00	3,00	3,00
	50	3,00	3,00	3,00
	75	4,00	4,00	4,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Proses 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	13	13,0	13,0	13,0
RR	41	41,0	41,0	54,0
S	41	41,0	41,0	95,0
SS	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Proses 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	14	14,0	14,0	14,0
RR	43	43,0	43,0	57,0
S	39	39,0	39,0	96,0
SS	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Proses 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	13	13,0	13,0	13,0
RR	40	40,0	40,0	53,0
S	42	42,0	42,0	95,0
SS	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

```

FREQUENCIES VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
  SESKEW KURTOSIS SEKURT
  /ORDER=ANALYSIS
    
```

Frequencies

Statistics

		Kepuasan Nasabah 1	Kepuasan Nasabah 2	Kepuasan Nasabah 3	Kepuasan Nasabah 4	Kepuasan Nasabah 5	Kepuasan Nasabah 6	Kepuasan Nasabah 7	Kepuasan Nasabah 8	Kepuasan Nasabah 9
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,83	3,78	3,94	3,88	3,84	3,88	3,94	3,81	3,92
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		,551	,579	,583	,656	,545	,671	,565	,615	,486
Variance		,304	,335	,340	,430	,297	,450	,320	,378	,236
Skewness		-,071	,051	,004	,128	-,093	,144	-,016	,133	-,211
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241	,241	,241	,241	,241	,241
Kurtosis		,029	-,322	,001	-,655	,120	-,754	,190	-,456	1,215
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478	,478	,478	,478	,478	,478
Range		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimum		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	3,25	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00
	50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Frequency Table

Kepuasan Nasabah 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RR	25	25,0	25,0	25,0
S	67	67,0	67,0	92,0
SS	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RR	30	30,0	30,0	30,0
S	62	62,0	62,0	92,0
SS	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	20	20,0	20,0	20,0
	S	66	66,0	66,0	86,0
	SS	14	14,0	14,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	28	28,0	28,0	28,0
	S	56	56,0	56,0	84,0
	SS	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	24	24,0	24,0	24,0
	S	68	68,0	68,0	92,0
	SS	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	29	29,0	29,0	29,0
	S	54	54,0	54,0	83,0
	SS	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	19	19,0	19,0	19,0
	S	68	68,0	68,0	87,0
	SS	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	30	30,0	30,0	30,0
	S	59	59,0	59,0	89,0
	SS	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepuasan Nasabah 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RR	16	16,0	16,0	16,0
S	76	76,0	76,0	92,0
SS	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 T_Produk
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
    
```

Correlations

Correlations

		Produk 1	Produk 2	Produk 3	Produk 4	Total Produk Jasa
Produk 1	Pearson Correlation	1	,776	,753	,763	,916
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Produk 2	Pearson Correlation	,776	1	,781	,727	,907
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Produk 3	Pearson Correlation	,753	,781	1	,752	,904
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Produk 4	Pearson Correlation	,763	,727	,752	1	,894
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Total Produk Jasa	Pearson Correlation	,916	,907	,904	,894	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X2.1 X2.2 T_Tarif_Jasa
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
    
```

Correlations

Correlations

		Tarif Jasa 1	Tarif Jasa 2	Total Tarif Jasa
Tarif Jasa 1	Pearson Correlation	1	,531	,885
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	100	100	100
Tarif Jasa 2	Pearson Correlation	,531	1	,865
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	100	100	100
Total Tarif Jasa	Pearson Correlation	,885	,865	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X3.1 X3.2 T_Tempat
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		Correlations		
		Tempat 1	Tempat 2	Total Tempat
Tempat 1	Pearson Correlation	1	,620**	,894**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	100	100	100
Tempat 2	Pearson Correlation	,620	1	,905**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	100	100	100
Total Tempat	Pearson Correlation	,894	,905	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3 T_Promosi
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		Correlations			
		Promosi 1	Promosi 2	Promosi 3	Total Promosi
Promosi 1	Pearson Correlation	1	,649	,598	,862
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
Promosi 2	Pearson Correlation	,649	1	,682	,887
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
Promosi 3	Pearson Correlation	,598	,682	1	,870
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
Total Promosi	Pearson Correlation	,862	,887	,870	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 T_Orang
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Correlations				
		Orang 1	Orang 2	Orang 3	Orang 4	Total Orang
Orang 1	Pearson Correlation	1	,552**	,356**	,555**	,784**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Orang 2	Pearson Correlation	,552**	1	,526**	,595**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Orang 3	Pearson Correlation	,356**	,526**	1	,513**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Orang 4	Pearson Correlation	,555**	,595**	,513**	1	,823**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Total Orang	Pearson Correlation	,784**	,848**	,736**	,823**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 T_S_Fisik
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Correlations				
		Sarana Fisik 1	Sarana Fisik 2	Sarana Fisik 3	Sarana Fisik 4	Total Sarana Fisik
Sarana Fisik 1	Pearson Correlation	1	,547**	,584**	,562**	,839**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Sarana Fisik 2	Pearson Correlation	,547**	1	,525**	,569**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Sarana Fisik 3	Pearson Correlation	,584**	,525**	1	,598**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Sarana Fisik 4	Pearson Correlation	,562**	,569**	,598**	1	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Total Sarana Fisik	Pearson Correlation	,839**	,794**	,817**	,830**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X7.1 X7.2 X7.3 T_Proses
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		Correlations			
		Proses 1	Proses 2	Proses 3	Total Proses
Proses 1	Pearson Correlation	1	,433	,506	,779
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
Proses 2	Pearson Correlation	,433	1	,664	,840
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
Proses 3	Pearson Correlation	,506	,664	1	,872
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
Total Proses	Pearson Correlation	,779	,840	,872	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 T_Kepuasan_Nasabah
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Correlations				
		Kepuasan Nasabah 1	Kepuasan Nasabah 2	Kepuasan Nasabah 3	Kepuasan Nasabah 4	Kepuasan Nasabah 5
Kepuasan Nasabah 1	Pearson Correlation	1	,420**	,251*	,362**	,177
	Sig. (2-tailed)		,000	,012	,000	,078
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 2	Pearson Correlation	,420**	1	,170	,356**	,239*
	Sig. (2-tailed)	,000		,091	,000	,016
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 3	Pearson Correlation	,251*	,170	1	,245*	,319**
	Sig. (2-tailed)	,012	,091		,014	,001
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 4	Pearson Correlation	,362**	,356**	,245*	1	,228*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,014		,022
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 5	Pearson Correlation	,177	,239*	,319**	,228*	1
	Sig. (2-tailed)	,078	,016	,001	,022	
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 6	Pearson Correlation	,354**	,400**	,343**	,311**	,195
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,051
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 7	Pearson Correlation	,226*	,299**	,173	,280**	,100
	Sig. (2-tailed)	,024	,003	,085	,005	,324
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 8	Pearson Correlation	,202*	,137	,447**	,394**	,210*
	Sig. (2-tailed)	,044	,174	,000	,000	,036
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 9	Pearson Correlation	,100	,260**	,233*	,223*	,218*
	Sig. (2-tailed)	,324	,009	,020	,026	,029
	N	100	100	100	100	100
Total Kepuasan Nasabah	Pearson Correlation	,575**	,609**	,593**	,649**	,488**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100

		Kepuasan Nasabah 6	Kepuasan Nasabah 7	Kepuasan Nasabah 8	Kepuasan Nasabah 9	Total Kepuasan Nasabah
Kepuasan Nasabah 1	Pearson Correlation	,354**	,226*	,202*	,100	,575**
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,044	,324	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 2	Pearson Correlation	,400**	,299**	,137	,260**	,609**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,174	,009	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 3	Pearson Correlation	,343**	,173	,447**	,233*	,593**
	Sig. (2-tailed)	,000	,085	,000	,020	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 4	Pearson Correlation	,311**	,280**	,394**	,223*	,649**
	Sig. (2-tailed)	,002	,005	,000	,026	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 5	Pearson Correlation	,195	,100	,210*	,218*	,488**
	Sig. (2-tailed)	,051	,324	,036	,029	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 6	Pearson Correlation	1	,380**	,336**	,373**	,701**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 7	Pearson Correlation	,380**	1	,345**	,350**	,583**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 8	Pearson Correlation	,336**	,345**	1	,253*	,628**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,011	,000
	N	100	100	100	100	100
Kepuasan Nasabah 9	Pearson Correlation	,373**	,350**	,253*	1	,538**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,011		,000
	N	100	100	100	100	100
Total Kepuasan Nasabah	Pearson Correlation	,701**	,583**	,628**	,538**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,925	4

```
RELIABILITY  
/VARIABLES=X2.1 X2.2  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,693	2

```
RELIABILITY  
/VARIABLES=X3.1 X3.2  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	2

```
RELIABILITY  
/VARIABLES=X4.1 X4.2 X4.3  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,843	3

RELIABILITY

/VARIABLES=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	4

RELIABILITY

/VARIABLES=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,835	4

RELIABILITY

/VARIABLES=X7.1 X7.2 X7.3

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,775	3

RELIABILITY

/VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,776	9

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Total Proses, Total Tarif Jasa, Total Orang, Total Produk Jasa, Total Tempat, Total Sarana Fisik, Total Promosi ^b		Enter

a. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,813 ^a	,661	,636	1,904	1,948

a. Predictors: (Constant), Total Proses, Total Tarif Jasa, Total Orang, Total Produk Jasa, Total Tempat, Total Sarana Fisik, Total Promosi

b. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	651,231	7	93,033	25,662	,000 ^b
	Residual	333,529	92	3,625		
	Total	984,760	99			

a. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

b. Predictors: (Constant), Total Proses, Total Tarif Jasa, Total Orang, Total Produk Jasa, Total Tempat, Total Sarana Fisik, Total Promosi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,657	2,248		2,961	,004	
	Total Produk Jasa	,185	,058	,205	3,189	,002	,888
	Total Tarif Jasa	,745	,142	,326	5,259	,000	,960
	Total Tempat	,462	,127	,229	3,634	,000	,927
	Total Promosi	,277	,093	,196	2,977	,004	,845
	Total Orang	,214	,088	,158	2,425	,017	,863
	Total Sarana Fisik	,489	,073	,419	6,674	,000	,934
	Total Proses	,393	,103	,240	3,805	,000	,924

a. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions							
				(Constant)	Total Produk Jasa	Total Tarif Jasa	Total Tempat	Total Promosi	Total Orang	Total Sarana Fisik	Total Proses
1	1	7,768	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,058	11,594	,00	,77	,05	,00	,00	,04	,00	,00
	3	,051	12,324	,00	,01	,09	,56	,08	,01	,00	,02
	4	,039	14,148	,00	,02	,44	,03	,00	,00	,09	,32
	5	,034	15,078	,00	,00	,19	,00	,60	,04	,12	,04
	6	,026	17,312	,00	,00	,04	,05	,01	,02	,61	,48
	7	,018	20,556	,01	,13	,01	,23	,31	,68	,11	,00
	8	,006	35,688	,99	,05	,18	,13	,00	,22	,06	,14

a. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	28,99	43,24	34,82	2,565	100
Std. Predicted Value	-2,274	3,283	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,226	,822	,521	,135	100
Adjusted Predicted Value	28,82	43,81	34,82	2,572	100
Residual	-4,425	4,519	,000	1,835	100
Std. Residual	-2,324	2,373	,000	,964	100
Stud. Residual	-2,475	2,582	,001	1,010	100
Deleted Residual	-5,017	5,347	,004	2,017	100
Stud. Deleted Residual	-2,547	2,666	,001	1,021	100
Mahal. Distance	,404	17,470	6,930	3,922	100
Cook's Distance	,000	,153	,013	,024	100
Centered Leverage Value	,004	,176	,070	,040	100

a. Dependent Variable: Total Kepuasan Nasabah

Charts


```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83547861
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,040
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

```

EXAMINE VARIABLES=RES_1
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

```

Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Unstandardized Residual	100	100,0%	0	0,0%	100	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Unstandardized Residual	Mean	,0000000	,18354786	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-,3641988	
		Upper Bound	,3641988	
	5% Trimmed Mean	-,0041368		
	Median	-,0881326		
	Variance	3,369		
	Std. Deviation	1,83547861		
	Minimum	-4,42503		
	Maximum	4,51881		
	Range	8,94385		
	Interquartile Range	2,77467		
	Skewness	-,041	,241	
	Kurtosis	-,165	,478	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,053	100	,200	,992	100	,844

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

```
COMPUTE AbsRes=Abs (RES_1) .
```

```
EXECUTE .
```

```
REGRESSION
```

```
  /MISSING LISTWISE
```

```
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
```

```
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
```

```
  /NOORIGIN
```

```
  /DEPENDENT AbsRes
```

```
  /METHOD=ENTER T_Produk T_Tarif_Jasa T_Tempat T_Promosi T_Orang T_S_Fisik  
T_Proses .
```

Regression

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,560	1,282		-1,217	,227
	Total Produk Jasa	,053	,033	,171	1,609	,111
	Total Tarif Jasa	,027	,081	,034	,328	,743
	Total Tempat	,047	,072	,067	,646	,520
	Total Promosi	,025	,053	,052	,476	,635
	Total Orang	,058	,050	,124	1,147	,254
	Total Sarana Fisik	,019	,042	,046	,443	,659
	Total Proses	,040	,059	,070	,675	,501

a. Dependent Variable: AbsRes

Lampiran VII (Tujuh)

